

Suomen ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien hankkeen

LOPPURAPORTTI

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke 2018–2020

Harri Kiiskinen, Laura Nissin, Manna Satama

Loppuraportti – Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke 2018–2020

Korjattu versio

16.4.2021

Alkuperäinen versio, 16.12.2020, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4323115>

Kiiskinen, Harri, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4187-5551>

Nissin, Laura, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8050-3916>

Satama, Manna, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3775-9363>

Institutum Romanum Finlandiae sr

Suomen Ateenan-instituutin säätiö sr

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sr

Suomen Japanin instituutin säätiö sr

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4696339>

Asiasanat (YSA): avoin tieto; tutkimusaineisto; humanistiset tieteet; projektit;

tiedeinstituutit; tiedontuottajat; tutkimusprojektit; tutkimustyö

CC-BY 4.0

© 2020 Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke

Loppuraportti

Harri Kiiskinen, Laura Nissin, Manna Satama

SISÄLLYS

1	Tiivistelmä hankkeen tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista	2
1.1	Tavoitteet	3
1.2	Toiminta	4
1.3	Tulokset	4
1.4	Tulosten levittäminen ja juurruttaminen toimintaan	5
2	Resurssit	6
2.1	Rahoitus	6
2.2	Työvoima: hankkeen tutkijat	6
2.3	Hankinnat ja koulutuspalvelut	7
3	Toteutus ja toiminta	7
3.1	Pilottiprojektit	7
3.2	Seminaarit ja koulutukset	10
3.3	Selvitykset ja kyselyt	13
3.4	Avoimen tieteen kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun osallistuminen	14
3.5	Ohjausryhmä	15
4	Tulokset	16
4.1	Johdanto: Tavoitteiden täsmentyminen	16
4.2	Asiakirjalliset tulokset	18
4.3	Aineistojen tallennuspalvelut ja avaaminen käytettäviksi	20
4.4	Tiedeinstituuttien rooli ja asema	22
4.5	Onnistumiset, ongelmat ja ratkaisemattomat kysymykset	22
5	Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet	25
5.1	Suosituksat instituuttien tutkimusaineistojen hallinnan yleisiksi toimenpiteiksi	25
5.2	Yhteisiä ja instituuttikohtaisia suosituksia jatkotoimenpiteiksi suhteessa hankkeen tavoitteisiin ...	25
	Liitteet	28

1 TIIVISTELMÄ HANKKEEN TAVOITTEISTA, TOIMINNASTA JA TULOKSISTA

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama *Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata* -hanke on toiminut 1.1.2018–31.12.2020 välisenä aikana. Hankkeeseen ovat osallistuneet säätiö Institutum Romanum Finlandiae sr, Suomen Ateenan-instituutin säätiö sr, Suomen Lähi-Idän instituutin säätiö sr ja Suomen Japanin-instituutin säätiö sr. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on ollut säätiö Institutum Romanum Finlandiae. Rahoitusta haettiin alun perin vuoden 2019 loppuun, mutta valtionavustukselle myönnettiin hakemuksesta käyttöajan pidennys 31.12.2020 asti.

Suomen ulkomailla toimivat tiedeinstituutit

Hankkeessa mukana olleet instituutit ovat Suomen ulkomailla toimivia tiedeinstituutteja, joiden tutkimus liittyy kunkin instituutin maantieteellisen alueen historiaan ja nykyisyyteen ja joita jokaista pitää yllä Suomeen rekisteröity säätiö. Suomen Rooman- ja Ateenan-instituuttien tutkimuksessa antiikin ja keskiajan historia sekä arkeologia ovat perinteisesti olleet vahvasti edustettuina. Lähi-idän instituutti tuo myös Suomessa käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun tutkimukseen pohjautuvaa puheenvuoroa ja Japanin instituutissa luodaan kumppanuuksia suomalaisen ja japanilaisen tutkimuksen ja opetuksen välillä.

Instituutit ovat vakiintuneita ja omilla aloillaan tunnettuja kansainvälisiä tiedetoimijoita, jotka tarjoavat suomalaiselle tutkimukselle, tutkijoille ja opiskelijoille rikkaan, monipuolisen ja luontevan väylän tieteellisen toiminnan verkostoon. Instituuteissa järjestetään myös kursseja ja opetusta suomalaisille tai Suomessa tutkintoa suorittaville korkeakouluopiskelijoille sekä täydennyskoulutusta esimerkiksi eri alojen opettajille. Rooman- ja Ateenan-instituutit tarjoavat lisäksi asumismahdollisuuden tieteeseen ja taiteen tekijöille.

Tiedeinstituutit rahoittavat toimintansa opetus- ja kulttuuriministeriöstä vuosittain haettavalla, tieteelle osoitetulla valtionavustuksella sekä kunkin instituutin oman toiminnan tuotolla. Tiedeinstituutit ovat osa Suomen ulkomailla toimivien kulttuuri- ja tiedeinstituuttien verkostoa ja tiedeinstituutteja ylläpitävät säätiöt ovat Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseniä. Suomen Rooman-instituutti aloitti toimintansa vuonna 1954, Suomen Ateenan-instituutti vuonna 1984, Suomen Lähi-idän instituutti vuonna 1994 ja Suomen Japanin instituutti vuonna 1997.

Lisätietoa instituuteista:

Suomen Rooman-instituutti (IRF): <http://irfrome.org/>

Suomen Ateenan-instituutti (FIA): <http://www.finninstitute.gr/>

Suomen Lähi-idän instituutti (FIME): <https://www.fime.fi/>

Suomen Japanin instituutti (SJI): <http://www.finstitute.jp/fi/>

Hanke numeroina

1.1 TAVOITTEET

Hankkeen yleinen tavoite määriteltiin rahoitushakemuksessa seuraavasti:

Hankkeen keskeinen tavoite on Suomen ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien tutkimusaineistojen digitaalisen hallinnan vakiinnuttaminen kansallisten ja kansainvälisten vaatimusten mukaisesti.

Tämä tavoite purettiin toiminnallisesti selvitystyöhön, laadittavaan ohjeistukseen ja instituuttien tutkimukseen liittyvien pilottihankkeiden toteuttamiseen. Kokonaisuus pilkottiin vielä viiteen osatavoitteeseen, ja näiden avulla hankkeen sisältö purettiin konkreettisiin toimenpiteisiin. Kunkin osatavoitteeseen liittyvä toiminta selvityksineen pyrki tuottamaan tietoa ja ymmärrystä parhaista käytännöistä, joita voidaan hyödyntää kullekin instituutille tarpeen mukaan räätälöitävässä ohjeistuksissa.

Osatavoitteet hakemuksen mukaan ovat olleet:

- 1) Hallinnan ja jakamisen käytännöt ja periaatteet: Kirjataan ylös periaatteet, joiden mukaan tiedeinstituuteissa tutkimusaineiston hallintaa liittyvät ratkaisut tehdään (ei tavoitella teknisiä ratkaisuja).
- 2) Pysyvät kumppanuudet tutkimusdatan hallinnassa ja jakamisessa kansainvälisten (eurooppalaisten) tutkimusinstituutioiden ja muistiorganisaatioiden kanssa. Kunkin instituutin tutkimustoiminnan painopistealueiden hahmottaminen on keskeistä pysyvien kumppanuuksien tarkastelulle.
- 3) Tallentamisen ja jakamisen toimintamallit ja ratkaisut,
- 4) Kansallinen ja kansainvälinen tutkimusinfrastruktuuri,
- 5) Tutkimustyön näkyvyys ja kansalaistiede.

Tavoitteita ja painopisteitä täsmennettiin hankkeen kuluessa. Hanke oli jo lähtökohtaisesti suunniteltu siten, että sen avulla saadaan muodostettua aiempaa parempi käsitys tiedeinstituuttien toimintaympäristöstä, toiminnasta ja hallinnosta. Tämän selvittäminen paljasti konkretian tasolla seikkoja, joiden perustella esimerkiksi viides osatavoite, tutkimustyön näkyvyys ja kansalaistiede, jouduttiin jättämään hankkeesta pois erityisesti kansalaistieteen näkökulmasta. Hankkeen tavoitteiden täsmentymistä ja tuloksia käsitellään luvuissa 4 ja 5.

Kullakin instituutilla on oma tutkimusprofiilinsa. Sitä määrittävät instituuttia ylläpitävän säätiön säännöt, instituutin toimintasuunnitelmat ja strategiat sekä ennen kaikkea parhaillaan tehtävä ja jo tehty tutkimus. Käytännön tutkimustyö kertoo aineistonhallinnan konkretiasta, valottaa relevanttien tutkimusaineistojen muotoja ja auttaa myös hahmottamaan, minkälaiset aineistonhallinnan ongelmat *eivät* ole relevantteja instituuttien tutkimustoiminnassa.

1.2 TOIMINTA

Pilottiprojekteja toteutettiin neljä. Rooman instituutin toimintaan liittyi kaksi pilottiprojektia, Ateenan ja Lähi-idän instituuttien toimintaan molempiin yksi. Jokaisessa pilottiprojektissa työskenteli harjoittelija tai tutkija koko hankkeen tutkijan (tutkija Kiiskinen) ohjauksessa. Pilottiprojektien tiivis kuvaus kerrotaan luvussa 3.1 ja yksityiskohtaisempi englanninkielinen raportti on tämän loppuraportin liitteenä.

Seminaareja on pidetty kuusi, joista kaksi Helsingissä, kaksi Roomassa ja kaksi verkossa. Alkuperäisessä suunnitelmassa oli viisi seminaaria, joista viimeinen, hankkeen loppuseminaari, oli tarkoitus pitää Helsingissä marraskuussa 2019 otsikolla Pitkäaikaissäilytys osana Euroopan ja Kaukoidän tutkimusinfrastruktuuria. Hankkeen saatua käyttöajan pidennyksen valtionavustuksen käyttöön loppuseminaari siirtyi vuodelle 2020 ja covid19-pandemian takia loppuseminaari järjestettiin lopulta verkkotapahtumana 16.12.2020. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen järjestettiin lisäksi yksi verkkoseminaari lokakuussa 2020 sekä kaksi koulutustapahtumaa. Seminaarien ja koulutusten tavoitteet ja tulokset kerrotaan luvussa 3.2.

Selvitystyötä varten kyselyitä toteutettiin kolme, joista yksi oli suunnattu pilottiprojektien parissa työskenteleville (2019), yhdessä kartoitettiin instituuttien tutkijoiden, henkilökunnan ja instituuttien tilannetta tutkimusaineistojen hallinnassa (2019) ja yksi liittyi tavoiteasiakirjojen kommentointiin (2020). Kyselyjen tulokset kerrotaan luvussa 3.3. Koulutuspäivästä kerättiin palaute kyselyn muodossa.

Hankkeessa oli palkattuna kolme tutkijaa eri pituisin jaksoin (yhteensä 3,22 henkilötyövuotta). Tutkijat vastasivat ohjausryhmän ohjauksessa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta seminaarien järjestelyistä tavoiteasiakirjojen tuottamiseen. Tutkijat osallistuivat kansalliseen ja kansainväliseen avoimen tieteen ja tutkimuksen keskusteluun sekä olivat aktiivisesti mukana kansallisessa avoimen tieteen työryhmätoiminnassa (ks. luku 3.4). Ohjausryhmän kokoonpano ja toiminta kerrotaan luvussa 3.5.

1.3 TULOKSET

Hankkeen merkittävin tulos on tutkimusaineiston hallinnan moniulotteisuuden ymmärryksen konkretisointi. Koska instituutit ovat pieniä toimijoita, joiden tutkijat ovat instituuttien työntekijöitä varsin lyhyen, ennalta tiedetyn ajan, ne ovat äärimmäisen hyviä ympäristöjä hahmottaa tutkimusaineistojen hallinnan mahdollisuuksia ja ongelmia tutkimuksen arjessa. Tähän liittyy tutkijan roolin nostaminen aineistonhallinnan eturintamaan. Hanke on tuonut vahvasti esiin yksittäisen tutkijan näkökulman ja konkreettisten, matalan kynnyksen toimenpiteiden tarpeen tutkimuksen aikana.

Hankkeen konkreettiset tulokset tiivistyvät erityisesti kolmeen asiakirjaan eli tutkijoille suunnattuun käsikirjaan, instituuteille suunnattuun toimintamalliin ja säätiöille suunnattuun suositukseen. Suositus sitouttaa säätiöt huomioimaan instituuttien toiminnassa avoimen tieteen ja tutkimuksen. Toimintamalli tarjoaa

suuntaviivat ja ohjeet, mitä instituuteissa voidaan (lähes) nykyisin resurssein tehdä digitaaliseen toimintaympäristöön liittyvän tutkimuksen kohdalla. Käsikirja antaa tutkijoille eväitä aineistonhallintaan ja aineistojen julkaisemiseen. Käsikirja ja toimintamalli on julkaistu avoimesti pysyvin tunnukset Zenodossa, jolloin ne hyödyttävät tarpeen mukaan koko tiedeyhteisöä. Lisäksi selvitettiin tiedeinstituuttien digitaalisen julkaisemisen kysymyksiä, mistä instituutteja ylläpitäville säätiöille laadittiin tiivis esitys saatteineen.

Hankkeen myötä on saatu perustavanlaatuinen ymmärrys tiedeinstituuttien roolista ja asemasta kotimaisella ja kansainvälisellä tutkimuskentällä sekä niiden keskinäisestä erityislaatuudesta. Se on paljastanut instituuttien tutkimuksen hallintaan liittyviä vaikeuksia, joista keskeisiä ovat niukat henkilöstöresurssit, yksittäisten post doc -tutkijoiden mahdollinen affiliaation puutteesta johtuva irrallisuus ja tutkimusaineistojen monitahoiset omistajuudet. Hanke on tuonut esiin pienten organisaatioiden yhteisen toiminnan tärkeyden ja luonut perustaa yhteisen toiminnan mahdollisuuksille jatkossa. Se on myös osoittanut instituuttien yhteisen toiminnan ongelmia ja rajoitteita.

Hankkeen aikana on tiivistetty ja luotu uusia kumppanuuksia kansallisesti ja kansainvälisesti. Hanke on aktivoinut instituutteja ja niitä ylläpitäviä säätiöitä keskustelemaan avoimen tieteen ja tutkimuksen kysymyksistä oman organisaation näkökulmasta. Hankkeen aikana on käynyt selväksi, että tiedeinstituutit ovat olleet liikkeellä aikaisin. Tiedeyhteisössä on käynnissä lukuisia hankkeita ja vilkasta keskustelua, eikä instituuteille sopivia valmiita tutkimusaineiston hallinnan ratkaisuja ole tarjolla.

1.4 TULOSTEN LEVITTÄMINEN JA JUURUTTAMINEN TOIMINTAAN

Hankkeen tuloksista on viestitty hankkeen aikana omien seminaarien ja koulutustapahtumien kautta. Tutkijoiden osallistuminen avoimen tieteen keskusteluun eri foorumeilla on toiminut niin ikään hankkeen viestinnällisenä välineenä. Instituuttien henkilöstöä ja instituutteja ylläpitävien säätiöiden hallituksia on pidetty säännöllisesti ajan tasalla hankkeen eri vaiheista. Kyselyt ja kommentointipyynnöt ovat aktivoineet instituutteja ja säätiöiden hallituksia ottamaan kantaa hankkeen sisältöön, tavoitteisiin ja tuloksiin monipuolisesti.

Tulosten levittämistä koko tiedeyhteisölle on varmistettu tavoiteasiakirjojen mahdollisimman avoimen lisenssin avulla. Käsikirja ja toimintamalli ovat vapaasti saatavilla pysyvin tunnustein. Käsikirja on toiminut 24.11.2020 järjestetyn koulutuspäivän tausta-aineistona, mikä on edistänyt hankkeen tulosten leviämistä laajempaan tietoisuuteen. Käsikirjan ensimmäistä versiota on ladattu Zenodo-alustalta lähes 700 kertaa reilun kuukauden aikana.

Hankkeessa on tunnistettu projektityöskentelyn ongelmallisuus suhteessa hankkeen tulosten jatkovittämiseen ja juurruttamiseen osaksi instituuttien toimintaa. Tästä syystä koettiin tärkeäksi kirjata ylös suositukset sitouttamaan instituutteja ylläpitävät säätiöt, jotka voivat päättää omalle instituutille sopivien käytännön toimien yleiset suuntaviivat ja vastuuhenkilöt. Tavoiteasiakirjoilla on pyritty konkreettisiin toimenpide-ehdotuksiin, jotka madaltavat kynnyksiä tarttua toimeen pienin askelin ja toteuttamaan seuranta säännöllisesti kerran vuodessa esimerkiksi vuosikertomuksen yhteydessä. Erityisen tärkeää on ollut ja on korostaa pienten askelten merkitystä. Avoin tiede ja tutkimus eivät synny kertatoimenpiteenä vaan vähitellen yhdessä muiden kanssa. Matkaseuraksi tarvitaan sitoutumista, uteliaisuutta ja sinnikkyyttä.

2 RESURSSIT

2.1 RAHOITUS

Valtionavustuksen selvityksessä keväällä 2021 raportoidaan rahoitus ja valtionavustuksen käyttö yksityiskohtaisesti. Tässä yhteydessä on tiivistelmä hankkeen tulo- ja menorakenteesta, joka vuoden 2020 osalta ei ole vielä raportin kirjoituksen ajankohtana instituutteja ylläpitävien säätiöiden tilinpäätösten vahvistama.

Hankkeen kokonaismenoiksi oli arvioitu yhteensä 392 500 euroa, josta lopulta toteutui n. 384 000 euroa. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut, sitten tulivat perushankkeen ja pilottiprojektien matka- ja majoituskulut sekä ostopalvelut ja koulutus. Perushankkeen matkakulut liittyivät seminaarien järjestämiseen. Covid19-pandemian takia näistä säästyneillä kuluilla pystyttiin palkkaamaan lisätyövoimaa vielä syksyn 2020 verkkotapahtumien toteuttamiseen ja tavoiteasiakirjojen viimeistelyyn.

Japanin rooli koko hankkeessa jäi suunniteltua pienemmäksi. Suomen Japanin-instituutissa ei pystytty toteuttamaan suunniteltua pilottiprojektia useista syistä, joita instituutin johtaja Anna-Maria Wiljanen tuo esiin lausunnossaan (liite 2 Lausunto Suomen Japanin instituutista) ja jotka tulevat esiin luvussa 4.5. Koska Japanin pilottiprojekti ei toteutunut, instituutille ei koitunut hankkeeseen liittyviä kuluja katettavaksi hankkeen valtionavustuksella tai omalla rahoituksella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta oli 310 00 euroa. Ylijäämä palautettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön. Oma rahoitusta kullakin pilottiprojektin toteuttaneella instituutilla oli seuraavasti:

- Institutum Romanum Finlandiae sr 34 000 euroa
- Suomen Ateenan-instituutin säätiö sr 9 200 euroa
- Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sr 41 200 euroa, josta suurin osa oli Svenska Litteratursällskapetin rahoitusta.

2.2 TYÖVOIMA: HANKKEEN TUTKIJAT

Alkuperäisessä suunnitelmassa oli kahden osa-aikaisen tutkijan palkkaaminen hankkeeseen, minkä lisäksi selvitystyötä ja pilottien käytännön työtä suunniteltiin tehtävän kussakin instituutissa. Osa hankkeen tavoitteista ajateltiin saavutettavan ostopalveluin. Hankkeen edetessä kuitenkin huomattiin, että tutkijoiden työpanokselle oli ajateltua suurempi tarve.

31.12.2020 asti hankkeessa oli kolme työsuhteista FT-tasoisista projektitutkijaa eri pituisina jaksoina 50–100 %:n työajalla. Harri Kiiskinen työskenteli hankkeessa 24 kk (henkilötyövuosia kertyi 1,6 vuosilta 2018–2020), Laura Nissin 16,5 kk (henkilötyövuosia kertyi 0,72 vuosilta 2018 ja 2020) ja Manna Satama 19 kk (henkilötyövuosia kertyi 0,9 vuosilta 2019–2020). Yhteensä henkilötyövuosia kertyi 3,22. Työntekijät tunsivat instituuttien toiminnan entuudestaan erittäin hyvin. Tutkijataustaltaan he edustivat antiikintutkimusta, arkeologiaa ja papyrologiaa. Erityisasiantuntemusta löytyi datanhallinnasta ja it-ratkaisuista (Kiiskinen) sekä asiakirjahallinnasta, arkistotoimesta ja instituuttien hallinnosta (Satama).

Tutkijat vastasivat seminaarien suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta, kyselyiden ja asiakirjojen laatimisesta sekä pilottihankkeiden koordinoinnista ja sisällön suunnittelusta yhdessä pilottihankkeiden työntekijöiden kanssa ohjausryhmän ohjauksessa. Työsopimukset solmittiin hanketta hallinnoivan Institutum Romanum Finlandiae sr:n kanssa.

Tutkijat työskentelivät etätöön muodossa koko hankkeen ajan ja pitivät yhteyttä säännöllisesti etäpalaveriin ja Helsingissä eri tapahtumien takia tehtävien työmatkojen yhteydessä. Tutkijoiden työpanosta käsitellään myös luvussa 3.

2.3 HANKINNAT JA KOULUTUSPALVELUT

Laite-, it- ja materiaalihankintoihin käytettiin yhteensä n. 6 200 euroa, josta n. 3 500 euroa on perushankkeen ja loput pilottiprojektien kuluja. Koulutus- ja ostopalveluihin käytettiin yhteensä n. 9 400 euroa, josta n. 3 300 euroa on perushankkeen, 5 500 euroa Suomen Ateenan-instituutin pilottiprojektin ja loput muiden pilottiprojektien kuluja.

Suomen Lähi-idän instituutin pilottihankkeelle hankittiin tietokone sekä hyvälaatuinen valokuvaskanneri Hilma Granqvist -aineiston digitointia varten (vuosi 2018).

Suomen Rooman-instituutin pilottihankkeille hankittiin kaksi kannettavaa tietokonetta harjoittelijoiden työkoniksi sekä kuvankäsittelyyn sopiva näyttö Ostia Antican valokuva-aineiston käsittelyä varten (vuosi 2018). Laitteisto jäi Suomen Rooman-instituutin käyttöön hankkeen loputtua.

Pilvitalennustilaa on ostettu TeamDrive GmbH:lta projektin ja pilottien aineistojen tallennusta, turvallista jakamista ja käyttöä varten joulukuussa 2018. Sitä käytettiin Suomen Rooman- ja Ateenan-instituuttien pilottiprojektien aineistojen säilytykseen. Vuonna 2020 TeamDriven kustannukset ovat siirtyneet kokonaisuudessaan Rooman-instituutille, joka jatkaa sen käyttöä. Muihin hankintoihin kuuluivat serverit ja vähäisessä määrin ohjelmistot.

Marjut Salokanteleelta ostettiin koulutus Roomassa kesäkuussa 2019 pidettyyn seminaariin *Research Data Ownership and Publication*. Tietoasiantuntija Mikko Ojanen toimi kouluttajana 24.11.2020 järjestetyssä etäkoulutuspäivässä. Suomen Ateenan-instituutin pilottiprojektissa ulkopuolisina palveluina toteutettiin seinämaalausten restaurointi digitointia varten.

3 TOTEUTUS JA TOIMINTA

3.1 PILOTTIPROJEKTIT

Hankkeessa toteutettiin neljä pilottiprojektia, joissa kunkin pilottiprojektin oman, erityisen tavoitteen lisäksi pyrittiin kartuttamaan jaettava kokemusta tutkimusaineistojen hallinnasta instituuttien toiminnan osana. Pilottiprojekteista saatiin käytännön kokemusta erilaisista aineistoista, tutkimushankkeista ja yhteistyömalleista.

Pilottiprojekteissa työskenteli harjoittelijan ja tutkijan nimikkeillä neljä henkilöä vuosina 2018–2020, jotka olivat työsuhteessa kunkin pilottiprojektin koti-instituutteihin 20–100 %:n työsuhtein. Yhteensä työskentelykuukausia kertyi 6 kk harjoittelijoiden ja 51 kk pilotteihin palkattujen tutkijoiden työpanosta. Henkilötyövuosia kertyi pilottiprojekteissa seuraavasti: Ateena 1,15, Lähi-itä 1,66 ja Rooma 1.

Jossain määrin ongelmalliseksi osoittautui Ateenan- ja Rooman-instituuttien piloteiksi valittujen tutkimusprojektien tila: ne olivat vielä tavalla tai toisella käynnissä olevia tutkimuksia, joiden aineisto täydentyy. Tämä kokemus osoitti, että olisi ollut parempi pilotoida sellaisten aineistojen kanssa, jotka ovat muodostuneet selkeästi päättyneistä tutkimuksista. Ainoastaan Lähi-idän instituutin pilottiprojektissa oli kyse pitkäaikaissäilytykseen valmisteltavasta aineistosta.

Pilottiprojekteista saatu kokemus osoitti selkeästi, että tutkimuksen aikainen aineistohallinta ja sen jälkeinen pitkäaikaissäilytys edellyttävät erilaisia toimenpiteitä ja ratkaisuja. Tutkimuksen aikainen laadukas aineistohallinta helpottaa huomattavasti tutkimuksen jälkeisen säilytyksen toteuttamista. Aineistojen julkaisu ja avaaminen on niin ikään monitahoinen kysymys. Eri kohderyhmiä ei voi palvella yhdellä ratkaisulla.

Pilottiprojektit toivat esiin koko hankkeen kunnianhimoisen ja varsin optimistisen käsityksen tutkimusaineistojen hallinnan ja avaamisen tämänhetkisistä mahdollisuuksista. Keskustelu aiheen ympärillä käy vilkkaana kansallisesti ja kansainvälisesti, ratkaisuja ja yhteistyömahdollisuuksia etsitään laajasti.

Hankkeen myötä instituutit ovat päässeet tähän keskusteluun mukaan hyvässä tilanteessa. Ne ovat tuottaneet pilottiprojektien avulla käytännön tietoa aineistonhallintaan liittyvistä ongelmista ja pienen organisaation ulottuvissa olevista mahdollisuuksista.

Thesprotian arkeologisia kohteita

Suomen Ateenan-instituutin pilottiprojekti (2018–2020, yhteensä 14 kk, Tommi Turmo).

Tavoitteena oli tarkastella sellaista arkeologisen tutkimusaineiston säilytyksen ja julkaisemisen ratkaisua, joka säilyttää arkeologisen kaivausdokumentaation sisäisen mutkikkuuden. Konkreettisenä tavoitteena oli julkaista Thesprotian alueella sijaitsevan Gourizan arkeologisen kaivauksen aineisto. Aineistoon kuului digitaalisessa muodossa olevia valokuvia ja piirustuksia sekä julkaisu, jossa tätä dokumentaatiota on käyty.

Kesään 2019 asti tässä pilottiprojektissa oli ajatus ja toive hyödyntää kansallisia, CSC:n tarjoamia palveluja. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, koska yksityisenä toimijana Suomen Ateenan-instituutin säätiö ei ole oikeutettu käyttämään CSC:n ratkaisuja ja palveluja. Palveluiden ostaminen ei sekään ollut mahdollista säätiöstä riippumattomista syistä. Asiasta keskusteltiin myös OKM:n kanssa elokuussa 2019.

Ryhdyttäessä pohtimaan vaihtoehtoisia ratkaisuja päädyttiin kokeilemaan Arches-alustaa, joka on verkkopohjainen paikkatietosysteemi kulttuuriperintöaineiston hallintaan. Arches-alustan taustalla ovat J. Paul Getty Trust ja World Monuments Fund. Arches hyödyntää vahvassa nosteessa olevaa CIDOC CRM -ontologiaa, mikä teki alustan kokeilusta houkuttelevan.

Konkreettisesti Arches-alustaa päästiin kokeilemaan hankerahoituksen pidennetyllä käyttöajalla keväällä ja kesällä 2020. CIDOC CRM osoittautui varsin toimivaksi. Pilottiprojektissa huomattiin, että se tarjoaisi vakuuttavan mahdollisuuden aineistojen semanttiseen yhteentoimivuuteen ja uudelleen käyttöön. Sen ilmiselvistä hyödyistä huolimatta CIDOC CRM on varsin monimutkainen käytännön työssä. Aineiston hallinta ja kuvailu CIDOC CRM:n avulla edellyttää erityisosaamista.

Gourizan pilottiprojektin tuloksena käytössä ollut aineisto (dataset) on viety Arches-alustalle ja on tarjolla rekisteröityneille käyttäjille. Aineisto on kuvattu CIDOC CRM- ja muutaman muun tutkimusalaakohtaisen ontologian avulla. Pilottiprojekti osoitti, että tämänkaltaisessa tutkimusaineiston hallinnassa tarvitaan eri alojen asiantuntemusta. Aineiston syvälinen tuntemus (arkeologia), ontologiatyön ymmärtäminen ja osaaminen sekä IT-ratkaisujen hallitseminen ovat tarpeen. Tällaiset seikat pitää siten ottaa huomioon tutkimushankkeen rahoitushakemuksissa ja resurssoinnissa alusta asti.

Pilottiprojektia on esitelty hankkeen seminaareissa sekä 4.12.2020 SHERD-keskusteluryhmässä (Kiiskinen, Turmo, Satama, ks. <https://sherd.org>).

Hilma Granqvistin Lontoon-aineiston digitointi

Suomen Lähi-idän instituutin pilottiprojekti (2018–2020, yhteensä 20 kk, Kira Pihlflyckt)

Pilottiprojektin tavoitteena oli tarkastella digitaalisen tutkimusaineiston arkistointia ja julkaisemista tiiviissä yhteistyössä ulkopuolisen kumppanin kanssa. Svenska litteratursällskapet (SLS) oli luonteva ja innostunut kumppani hankkeeseen, jossa keskityttiin Hilma Granqvistin Palestiinan kenttätyöaineistoon vuosilta 1926–32.

Hilma Granqvistin aineisto on arkistoitu Lontooseen (Palestine Exploration Fund). Aineisto sisältää muistiinpanoja, päiväkirjoja, kirjeitä, postikortteja, valokuvia ja negatiiveja. Aineisto digitoitiin Lontoossa ja syötettiin SLS:n arkistoon ja on julkaistu SLS:n avoimessa verkkoportaalissa (<http://granqvist.sls.fi/>).

Projektissa onnistuttiin digitoimaan ja julkaisemaan aineisto suunnitellusti. Tekniset ratkaisut tuottava yhteistyökumppani, joka huolehtii aineiston käytettävyydestä jatkossakin, oli onnistunut ratkaisu. Instituutin näkökulmasta tämä on erinomainen malli vanhalle arkistoaineistolle, joka voidaan julkaista sekä tutkijoita että laajaa yleisöä hyödyttävässä muodossa. Aineiston julkaisun käytännön ratkaisuja voisi vielä parantaa esimerkiksi mahdollistamalla viitata linkillä yksittäisen päiväkirjasivuun tai valokuvaan. Metadatarakennetta on myös hyvin vähän ja hakutoiminnot ovat melko rajalliset.

Segregated or Integrated? Living and Dying in the Harbour City of Ostia, 300 BCE–700 CE

Suomen Rooman-instituutin 1. pilottiprojekti (2018–2020, yhteensä 6 kk, Suvi Kivimaa)

Pilottiprojektin tavoitteena oli löytää pitkäaikaissäilytyksen ja julkaisemisen ratkaisu tutkimushankkeen digitaalisessa muodossa oleville valokuville. Niistä suuri osa oli hankkeen johtajan, prof. Arja Karivieren ottamia kuvia, mutta joukossa oli myös vanhoja, instituutin omistamia analogisia valokuvia, jotka digitoitiin hankkeen aikana.

Valokuva-aineisto kuvailtiin metadatatallinnalla, jonka kentät löytyvät pilottiraportista. Aineistohallinnan moduuliksi valittiin avoimen lähdekoodin Islandora, jonka metadatatallinnalla Ostian pilottiprojekti oma metadatarakennetta sillattiin. Valokuvat saatiin onnistuneesti vietyä Islandoraan siten, että hakutoiminnot onnistuvat. Pilotoitu ratkaisu mahdollistaa myös muun kuin valokuva-aineiston hallinnoinnin. Valokuvien paikkatietojen linkittämistä ei kuitenkaan toteutettu. Pitkäaikaissäilytyksen eräänä vaihtoehtona olisi Zenodo.

Ennen kuin pitkäaikaissäilytyksen tapa ratkaistaan ja aineisto mahdollisesti julkaistaan, on sovittava ja määriteltävä valokuvien käyttöoikeudet ja lisenssit selvästi. Pilottiprojekti osoitti, millä tavoin organisaation valokuva-arkisto voidaan luoda olemassa olevan aineiston kohdalla.

Pilottiprojektia on esitelty hankkeen seminaareissa sekä on mm. Turussa Paideian järjestämässä tilaisuudessa 3.12.2020 (Kivimaa) sekä koko hankkeen loppuseminaarissa 16.12.2020.

I bolli doliari romani dell'Italia centro-occidentale

Suomen Rooman-instituutin 2. pilottiprojekti (2019–2020, yhteensä 6 kk, Sirpa Ollila.)

Pilottiprojektin tavoitteena oli löytää pitkäaikaissäilytyksen ja julkaisemisen ratkaisu prof. Margareta Steinbyn tutkimusaineistolle. Tämä tuhansia tiilileimoja sisältävä aineisto oli useiden MS Word-dokumenttien muodossa, ja se on jo julkaistu digitaalisesti osoitteessa <http://www.bollidoliari.org/>. Pilottiprojektissa oli huomioitava, että aineisto täydentyy jatkuvasti, että valitun ratkaisun on tuettava aineiston päivittämistä ja että ratkaisut mahdollistavat prof. Steinbyn jo pitkään toteuttaman dokumentointimallin.

Aineisto oli jo lähtökohtaisesti hyvin järjestetty ja dokumentoitu, ja perinteisen tutkijan näkökulmasta aineisto oli hyvinkin käytettävää. Digitaalisessa toimintaympäristössä tarvitaan kuitenkin ominaisuuksia, joita aineistossa ei ollut. Aineisto kuvailtiin ja dokumentoitiin EpiDocin avulla. EpiDoc-tiedostot mahdollistavat alkuperäisen tekstin transkription ja tekstin kommentoinnin. Tiedostot ovat xml-muodossa, joten niiden käyttö ei välttämättä ole kaikille tutkijoille arkipäiväistä.

Aineisto sisältää myös valokuvia ja muita graafisia sisältöjä, joiden alustaksi valittiin Islandora (ks. edellä Ostia-pilottiprojekti) ja joiden metadatarakennetta siten toteutui Islandoran metadatatallinnalla mukaisesti. Tarkoitus oli linkittää tiilileimojen tiedostot kuviin ja julkaista tietokanta online-ratkaisuna.

Pilottiprojektissa onnistuttiin muuntamaan leimojen data automaattisesti, mutta konvertointi ei ollut täydellistä. EpiDoc osoittautui hyväksi ratkaisuksi tämänkaltaisen aineiston dokumentointiin. Projektissa ei onnistuttu käsittelemään koko aineistoa. Se toi esiin myös kommunikoinnin keskeisyyden aineiston omistajan, tutkijan ja aineistohallinnan ratkaisujen kehittäjän välillä.

3.2 SEMINAARIT JA KOULUTUKSET

Kick-off-seminaari "Avoimen tieteen ja tutkimusaineiston hallinnoinnin tämän hetken tilanne Suomessa", 4.4.2018 Helsingissä

Hankkeen ensimmäisessä seminaarissa pohdittiin yleisiä kysymyksiä avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä. Seminaarin puheenvuoroissa esiteltiin tutkimusaineiston hallinnan kansallisia ja kansainvälisiä palveluita ja muistiorganisaatioissa saatuja käytännön kokemuksia ongelmien ja mahdollisuuksien. Puheenvuoroissa tuli esiin muun muassa toimintakulttuurin hankaluudet, lainsäädännön vaatimukset, osaamisen ja ymmärryksen merkitys, infrastruktuurin hajanaisuus sekä palvelujen tarpeen voimakas kasvu. Puhujina oli suomalaisia asiantuntijoita useista eri organisaatioista ja hankkeista.

Seminaarin puhujat, taustaorganisaatiot tai tutkimushankkeet ja esityksen otsikko:

Sari Räisänen (Kansalliskirjasto & Avoin tiede -hanke) *Avoin data - kokemuksia ATT-hankkeesta*

Jessica Parland-von Essen (CSC), *Tutkimusaineistopalvelut*

Arja Kuula-Luumi (Tietoarkisto), *Tietoarkiston palvelut tiedeinstituuteille*

Jussi-Pekka Hakkarainen (Kansalliskirjasto), *Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot ja data*

Niklas Liljestrand (SLS), *Digiosaaminen, digitaaliset hankkeet ja niiden julkaiseminen*

Eero Hyvönen (HELDIG), *Kulttuuriperinnön aineistojen julkaiseminen ja tutkiminen linkitettynä avoimena datana semanttisessa webissä*

Tomi Ahoranta (Kansallisarkisto), *Kansalaiset ja metatieto: CO:OP-projektissa saatuja kokemuksia metatiedon tuottamisesta ja säilyttämisestä*

Maria Niku (SKS), *Avoimen lähdekoodin julkaisu- ja tutkimusdata-alustat: Omeka, CKAN ja Dataverse*

Outi Hupaniittu (SKS), *"...että kyseiset aineistot saatetaan käytettäväksi"*

Digital age in the research institutes, 14.–15.6.2018 Roomassa

Seminaarissa pohdittiin aineistojen digitoinnin ja metadatan käytäntöjä instituuttien aineistoissa. Seminaarin puhujina oli kansainvälisiä asiantuntijoita Rooman tutkimusinstituuteista sekä muista mahdollisista yhteistyötahoista. Seminaarissa esiteltiin myös instituuttien pilottiprojektit ja niihin liittyvät suunnitelmat. Esittelijöinä toimivat hankkeiden parissa työskennelleet harjoittelijat, työntekijät tai kyseisen instituutin henkilöstö.

Seminaarin puhujat, taustaorganisaatiot tai tutkimushankkeet ja esityksen otsikko:

Philip Buckland (SEAD Project) / Umeå University), *Tales from the Strategic Environmental Archaeology Database*

Anne Ingvarsson (Gustavianum, Uppsala University Museum & Swedish Institute at Athens). *PRAGMATA, Database for Swedish archaeological research in Greece*

Ortwin Dally & Thomas Fröhlich (Deutsches Archäologisches Institut DAI Rome), *Digital age: The German Archaeological Institute*

William Kilbride (Digital Preservation Coalition), *Digital Preservation and Digitization: notes from the field*

Alessandra Giovenco (British School at Rome), [ei otsikkoa]

Sebastian Hierl (American Academy in Rome), [ei otsikkoa]

Lars Berggren (Swedish Institute in Rome), *The Swedish Institute for Classical Studies – Digitalization Project*

Opening research data: challenges and solutions, 23.11.2018 Helsingissä

Seminaarissa keskusteltiin arkeologisen tutkimusaineiston hallinnan vaikeuksista, erityisvaatimuksista ja ratkaisuksista. Lisäksi kuultiin kokemuksista organisaation ylläpitämästä datarepositoriosta ja CSC:n tarjoamista palveluista.

Seminaarin puhujat, taustaorganisaatiot tai tutkimushankkeet ja esityksen otsikko:

Isto Huvila (Uppsala University), *What makes archaeological research data (so awfully) difficult to preserve and make available?*

Holly Wright (Archaeology Data Service), *Standards, Interoperability and Collaboration in Research Data Management for Archaeology: ADS, ARIADNE and SEADDA*

Tibor Kalman (GWDG - Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen, eScience Group), *Persistent Identifiers for Sustainable Research Data Management*

Christian-Emil Ore (University of Oslo), *ICOM-CIDOC's conceptual models (CIDOC-CRM) for information integration — The use of the CIDOC-CRM suite of models as semantic glue in the Norwegian infrastructure project ADED (Archaeological Digital Excavation Documentation)*

Lisa Castelli (INFN eli Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Achille Felicetti (PIN, University of Florence), *ARIADNE: semantic strategies for the integration of cultural heritage and scientific data*

Juuso Marttila (University of Jyväskylä, Open Science Centre), *Running an institutional repository in University of Jyväskylä – Lessons Learnt*

Anssi Kainulainen, Jessica Parland-von Essen and Chris Ariyo (CSC IT Center for Science), *Research data services at CSC*

Research Data Ownership and Data Publication, 10.–11.6.2019 Roomassa

Seminaarissa pohdittiin tekijänoikeuksia, tietosuojaa ja eettisiä kysymyksiä. Lisäksi seminaarissa esiteltiin pilottihankkeet. Esittelijöinä toimivat hankkeiden parissa työskennelleet harjoittelijat ja työntekijät.

Seminaarin puhujat, taustaorganisaatiot tai tutkimushankkeet ja esityksen otsikko:

Koraljka Guzman Šlogar, *Ownership of research data: ethical and legal issues*

Marjut Salokannel, *Collecting, sharing and archiving research data in a global open research environment – a legal perspective*

Heli Kautonen (SKS), *Sed quando gloria? – Perspectives of use on open research data*

Barbara Mancini (EMME.BI.SOFT), *Islandora, a modern suite for digital collections*

Jonathan Prag (University of Oxford), *The Challenges of Doing Classical Epigraphy in the Digital Age*

Semanttinen web arkeologisessa tutkimuksessa, 20.10.2020 etätapahtumana (Zoom)

Kaikille avoimessa etäseminaarissa tutustuttiin suomalaisiin Sampo-projekteihin, tieteen terminologian ja ontologioiden kehitystyöhön sekä pohdittiin semanttisen webin infrastruktuuria ja datan avointa julkaisemista Välimerellisen arkeologian näkökulmasta. Loppukeskustelun yhteenveto tiivistyi yhteen lauseeseen: Kohti linkitettyä dataa pienin askelin. Osallistujia oli keskimäärin 40 eri taustoista. Moderaattoreina toimivat Laura Nissin (aamupäivä) ja Manna Satama (iltapäivä).

Kutsutut puhujat, heidän taustaorganisaationsa ja alustusten aiheet:

Eero Hyvönen, keynote (HELDIG), *Digitaaliset ihmistieteet ja linkitetty avoin data: Sammon taontaa semanttisessa webissä*

Anna Wessman ja Ville Rohiola (SuAlt-projekti/LöytöSampo), *Arkeologiset löydöt, kansalaistiede ja semanttinen verkko*

Johanna Enqvist (Tieteen termipankki), *Arkeologian alan termityö Tieteen termipankissa*

Katri Seppälä ja Päivi Kouki (Sanastokeskus Tsk ry), *Käsitteanalyysiin pohjautuva ontologiatyö - esimerkkinä Museoalan ontologia*

Rick Bonnie (Ancient Near Eastern Empires, ANEE), *Open Archaeology in the Eastern Mediterranean: Between Dreams and Reality.*

Aineistonhallinnan konkretiaa humanisteille -koulutuspäivä, 24.11.2020 etätahtumana (Zoom)

Koulutuspäivän tavoitteena oli perehdyttää humanististen alojen tutkijat tutkimusaineiston hallinnan konkreettisiin asioihin, kuten miten metadatta luodaan ja miten valitaan omalle aineistolle sopiva repositorio. Koulutus oli suunnattu erityisesti humanististen alojen tutkijoille. Se oli avoin mutta edellytti ennakoilmoittatamista, jotta koulutukseen saatiin tarkempia sisällöllisiä suuntaviivoja sekä tietoa seuranta ja raportointia varten osallistujien affiliaatioista ja tutkimusaloista. Kouluttajana oli tietoasiantuntija Mikko Ojanen Helsingin yliopiston kirjastosta. Osallistujia oli keskimäärin 68, joista suurin osa oli kotimaisista yliopistoista. Koulutuksen diaesitys jaettiin jälkikäteen hankkeen sivustolla (<http://irfrome.org/aineistonhallinnan-konkretiaa-humanisteille-koulutuspaiva/>).

Koulutuspäivästä kerättiin palautetta, joka oli valtaosin positiivista. Koulutusta pidettiin selkeänä, tarpeellisena ja hyödyllisenä. Osalle se tarjosi uutta tietoa, osalle toimi kertauksena jo tutusta asiasta, mutta palautteessa oli myös kritiikkiä siitä, että perusasioitakaan ei selitetty kunnolla, jolloin koulutuspäivä aiheutti ärsyyntymistä ja turhautumista. Tämä kertoo siitä, että aineistonhallinnan osaamistasot ovat todella vaihtelevia, käsitteistö vaikeaa, jos siihen ei paneudu, ja ennen kaikkea siitä, että koulutukselle on tarvetta.

Loppuseminaari 16.12.2020 etätahtumana (Zoom)

Syksyn 2020 aikana kävi selväksi, että lähitahtumaksi ajateltu hieman juhlavampi loppuseminaari ei toteutuisi covid19-pandemian takia ja että se pitäisi järjestää verkossa. Kutsu lähetettiin laajalti avoimen tieteen toimijoille, tieteen rahoittajille, ja instituuttien sidosryhmille. Osallistujia oli keskimäärin 30.

Loppuseminaarin alkupuheenvuorot pitivät Katariina Mustakallio (hankkeen hallinnoijan, Suomen Rooman-instituutin säätöjohtaja), Kirsi Saarikangas (hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja 2020) ja Manna Satama (hankkeen tutkija). Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen tulokset ja pilottiprojektit (Satama, Laura Nissin ja Harri Kiiskinen). Pilottiprojekteista esiteltiin tarkemmin Rooman projekti Segregated or Integrated? Living and Dying in the Harbour City of Ostia (Suvi Kivimaa) sekä Hilma Granqvistin Lontoon-aineiston digitointi (Kira Pihlflyckt). Näiden lisäksi kuultiin puheenvuorot avoimen tieteen tilasta Suomessa ja sen merkityksestä tutkimukselle ja tutkijoille: Kirjastonjohtaja Heli Kautonen (SKS) puhui otsikolla *Tiedon avoin saatavuus tutkijoiden silmin* ja avoimen tieteen kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki (TSV) otsikolla *Avataan tiede yhdessä – kansallisen avoimen tieteen koordinaation kuulumisia*.

Instituuttien sisäinen koulutuspäivä 21.12.2020 etätahtumana (Zoom)

Instituuttien henkilöstön kanssa käytiin läpi, miten hankkeen tuloksia voidaan lähteä toteuttamaan tavoiteasiakirjojen avulla.

3.3 SELVITYKSET JA KYSELYT

Kyselyitä toteutettiin kolme, joista yksi oli suunnattu pilottihankkeiden parissa työskenteleville, yhdessä kartoitettiin instituuttien tutkijoiden, henkilökunnan ja instituuttien tilannetta tutkimusaineistojen hallinnassa ja yksi liittyi tavoiteasiakirjojen kommentointiin. Kyselyjen ja kommenttien perusteella raportoitiin ohjausryhmää ja muokattiin tavoiteasiakirjoja. Lisäksi laadittiin selvitys instituuttien julkaisu- ja toiminnasta digitaalisessa toimintaympäristössä

Kysely: Tutkimusaineistot ja instituutit (heinäkuu 2019)

Tutkimusaineistot ja instituutit -kysely tehtiin heinäkuussa 2019. Tavoitteena oli selvittää, miten tutkimusaineistojen ja -hankkeiden hallinta näkyy konkreettisesti instituutin toiminnassa ja kartoittaa instituuttien paikallisia vaatimuksia, roolia, mahdollisuuksia ja toiveita avoimen tieteen tavoitteiden kannalta. Kysymyksiä kohdennettiin varsin paljon tutkimuslupakäytäntöihin, joiden arveltiin ohjaavan instituutin ja instituutissa tutkimusta tekevien henkilöiden toimintaa. Kysymyksissä huomioitiin myös tutkijoiden käsitystä ja käytäntöjä oman tutkimusalansa metatietoihin liittyen. Kysely toimitettiin 12 henkilölle tiedeinstituuteissa: instituuttien johtajille, tutkijoille ja tutkimushallinnon henkilöstölle. Vastauksia saatiin viisi. Lisäksi yksi henkilö vastasi aiheeseen liittyen sähköpostitse.

Vastauksia tuli vähän, eikä Japanista saatu vastausta lainkaan. Tähän vaikutti epäilemättä ajankohta, vaikka se ei instituuteissa olekaan vielä lomakuukausi, mutta esimerkiksi Roomassa vaihtui tutkijalehtori juuri tuona ajankohtana. Kysymyksiä oli myös melko paljon, ja osa vastaajista koki ne hankaliksi. Kyselyn saatteessa oli todettu, että jokaisen henkilön vastaus on tärkeä, mutta kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, jos esimerkiksi oman toimenkuvan kannalta kysymys ei ole relevantti tai siihen ei osaa vastata. Tästä huolimatta esiin nousi mm. se, että koska moneen kysymykseen ei osaa vastata, koko kysely on omalla kohdalla turha. Kävi myös ilmi, että kyselyn ajateltiin tavoittelevan instituutin jonkinlaista virallista kantaa johtajan tulkitsemana. Tämä voi heijastaa organisaatio- ja henkilöstörakenteen vaikutuksia oman asiantuntemuksen ja aseman hahmottamisessa.

Kysely pilottihankkeiden toteuttajille (heinäkuu 2019)

Kyselyn tavoitteena oli saada pohja-aineistoa arvioitaessa pilottien parissa tehtyä työtä, kirjoitettaessa hankkeen väli- ja loppuraporttia sekä suunniteltaessa pilottihankkeiden jatkotyöskentelyä. Kysely toimitettiin pilottihankkeiden parissa työskenteleville, joista vastauksia saatiin neljä.

Kommentointipyyntö ja kysely hankkeen tavoiteasiakirjoihin (kesäkuu 2020)

Kommentteja ja palautetta kerättiin hankkeen tavoiteasiakirjoihin kesällä 2020. Pilottihankkeen tutkijoilta kerättiin kommentteja ainoastaan käsikirjaan. Instituuttien nykyisiltä johtajilta ja työsuhteisilta tutkijoilta, muutamilta juuri kautensa päättäneiltä entisiltä johtajilta ja tutkijoilta, tutkimushankkeiden johtajilta ja instituuttien hallintohenkilöstöltä pyydettiin kommentteja käsikirjaan ja toimintamalliin. Säätiöiden hallituksilta toivottiin kommentteja kaikkiin asiakirjoihin.

Kommentit pyydettiin joko kyselylomakkeeseen vastaamalla tai vapaasti sähköpostitse. Syyskuun puoliväliin mennessä kaikki tiedeinstituutit olivat kommentoineet asiakirjoja. Käsikirjaa koskevaan kyselylomakkeeseen oli vastannut kolme ja toimintamallia koskevaan kyselylomakkeeseen kaksi henkilöä (Lähi-itä, Rooma). Muut vastaukset tulivat säätiön asiamiehen (Rooma, Japani) tai hallituksen jäsenen (Ateena) kautta koottuina sekä yksittäisinä kommenttiviesteinä (Rooma, Ateena) hankkeen tutkijoille. Tämä kommentointikierros oli hyvin keskeinen hankkeen tavoitteiden kannalta ja vastauksia hyödynnettiin tavoiteasiakirjan päivittämisessä lopulliseen muotoonsa.

Pääsääntöisesti palaute oli positiivista. Asiakirjoja pidettiin tervetulleina, tärkeinä, asiantuntevina ja selkeinä. Kouluarvosana-asteikolla arvosanaksi mainittiin hyvä tai kiitettävä (8–9). Malliasiakirjat saivat kiitosta. Kritiikkiä esitettiin ylipäättään tutkimusaineistojen julkaisemiseen, digitaaliseen toimintaympäristöön ja avoimeen tieteseen liittyvään vallalla olevaan keskusteluun. Palautteessa pohdittiin, millä tavoin hankkeessa esitetty malli edistää humanistista tutkimusta. Ongelmalliseksi koettiin ennen kaikkea resurssien puute tutkimuksessa itsessään ja instituuteissa. Kommenteissa pohdittiin datan määrittelyyn liittyviä asioita esimerkiksi sähköpostin ja muistiinpanojen osalta. Lisenssit ja käyttöluvut jäivät myös osin epäselviksi. Yleisenä parannusehdotuksena käsikirjaan ja toimintamalliin toivottiin laajempaa johdantoa, mikä poistaisi asiakirjaluonnosten liian tiiviiksi koettua esitystapaa. Tiivistä ilmaisua toivottiin muutoinkin avattavan.

Selvitys: Tiedeinstituutit ja digitaaliset julkaisut verkossa

Keväällä 2020 nousi esiin instituuttien julkaisutoiminta, joka on keskeinen erityisesti Ateenan- ja Rooman-instituuteissa. Ohjausryhmän kokouksessa päätettiin, että hankkeen tutkijat selvittävät mahdollisuuksia instituuttien julkaisujen hyvän löydettävyyden, käytettävyyden ja säilymisen parantamiseen digitaalisessa toimintaympäristössä. Lähtökohtana oli muiden toimijoiden palvelujen hyödyntäminen, sillä oman julkaisuarkiston laadukas ylläpito ei ole vaivatonta. Ulkoisen palveluntarjoajan avulla julkaisut löytyvät kansainvälisesti (linkitys hakujärjestelmiin) ja säilyvät (pysyvät tunnisteet). Tutkijat laativat myös kustannussopimuksen malliasiakirjan, jossa huomioidaan eri alustoilla julkaistava teos. Maalis- ja huhtikuussa 2020 selvitystä ja malliasiakirjaa käsiteltiin ohjausryhmässä. Se toimitettiin selittävän saatekirjeen kanssa instituutteja ylläpitäville säätiöille toukokuussa 2020. Selvitys on apuna, kun säätiöt päättävät oman instituuttinsa julkaisutoiminnan kehittämisestä. Selvitys ja saatekirje on loppuraportin liitteenä (liite 3).

3.4 AVOIMEN TIETEEN KANSALLISEEN JA KANSAINVÄLISEEN KESKUSTELUUN OSALLISTUMINEN

Hankkeen tutkijoiden osallistuminen kansalliseen ja kansainväliseen avoimen tieteen ja tutkimuksen keskusteluun osoittautui hankkeen kannalta keskeiseksi ja tärkeäksi. Hankkeen myötä tiedeinstituutit ovat voineet tuoda oman näkökulmansa ja tilanteensa mukaan keskusteluun, jota suuret tutkimuslaitokset ja muistiorganisaatiot hallitsevat. Instituuttien kautta yksittäisen tutkijan mahdollisuudet tutkimusaineiston hallintaan digitaalisessa toimintaympäristössä sekä ymmärrys ja motivaatio tavoitella vaikkapa oman tutkimusaineiston julkaisemista ovat päässeet esiin, sillä instituutin tutkijoista osa on sellaisia, joilla ei välttämättä ole pääsyä vaikkapa yliopistojen tarjoamiin palveluihin. Hankkeen tutkijat ovat siten edustaneet sekä pieniä tutkimusorganisaatioita että tutkijoita.

Loppuvuonna 2018 käynnistyi avoimen tieteen kansallinen koordinaatio, jonka toteuttajaksi OKM valitsi Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV). Hankkeen tutkijat osallistuivat aktiivisesti koordinaatiotyöhön liittyvien asiantuntijaryhmien työskentelyyn erityisesti tutkimusaineistojen avoimuutta pohtivissa työryhmissä. Näistä saatiin paljon eväitä myös hankkeen tavoiteasiakirjojen laatimiseen.

Tutkijat osallistuivat avoimen tieteen ja tutkimuksen tapahtumiin ennen kaikkea Suomessa. Hanketta esiteltiin Avoimen tieteen syyspäivillä Helsingissä vuosina 2018 ja 2019 sekä CODATA-workshopissa Helsingissä

2019. CODATA-tapahtumassa hanketta esiteltiin posterin muodossa: *Really Small Institutions with Important Data* (<https://doi.org/10.5281/zenodo.3522909>).

Hankkeen tutkijat ovat kommentoineet kansallisen avoimen tieteen linjauseesityksiä instituuttien puolesta ja niiden pyynnöstä. Tämä osoittaa osaltaan sen, että instituuttien niukka henkilöstö ei välttämättä kerkeä paneutumaan laajempiin, erityistä sisältötuntemista edellyttäviin kommentointeihin ja linjauksiin, vaikka pienten tutkimusorganisaatioiden ääni onkin äärimmäisen tärkeä kansallisessa keskustelussa.

Covid19-pandemian seurauksena myös avoimen tieteen keskustelu ja tapahtumat siirtyivät verkkoon kevästä 2020 alkaen. Tilanne loi myös uusia keskusteluyhteyksiä ja -avauksia. Ateenan kansainvälisten tiedeinstituuttien ja muiden akateemisten toimijoiden keskuudessa syntyi loppukevällä 2020 keskusteluryhmä Semantic Heritage Research Data (SHERD, <https://sherd.org/>). Ryhmässä keskustellaan, kokeillaan ja jaetaan tietoa arkeologisen ja muun antiikintutkimuksen aineiston hallinnassa. Hankkeen tutkijat ovat olleet keskustelussa mukana ja ryhmässä esiteltiin myös Ateenan-instituutin pilottihanke (4.12.2020).

3.5 OHJAUSRYHMÄ

Hankkeelle koottiin tieteellinen ohjausryhmä joulukuussa 2017. Kaikki tiedeinstituutisäätiöt nimesivät ohjausryhmään oman edustajansa (kaksi edustajaa Ateenan- ja Rooman-instituuteista ja yksi edustaja Lähi-idän ja Japanin instituuteista). Lisäksi ohjausryhmään kutsuttiin ulkopuolisia asiantuntijoita ja säätiöiden asiamiehille myönnettiin läsnäolo-oikeus. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Rooman-instituutin säätiön nimeämä varsinainen jäsen ja sihteerinä hankkeen tutkija. Ohjausryhmän toimintaan osallistui myös Suomen Rooman-instituutin säätiön puheenjohtaja Katariina Mustakallio. Ohjausryhmän varsinainen kokoonpano oli seuraava:

Nimi	Organisaatio	Rooli	Kausi
Lehtonen, Tuomas M.S.	Rooma (IRF)	Jäsen, pj	2018–2019
Saarikangas, Kirsi	Rooma (IRF)	Jäsen, pj	2020
Havaste, Paula	Ateena (FIA)	Jäsen	2018–2020
Berg, Patricia	Lähi-itä (FIME)	Jäsen	2018–2019
Nokso-Koivisto, Inka	Lähi-itä (FIME)	Jäsen	2020
Wiljanen, Anna-Maria	Japani	Jäsen	2018–2020
Karivieri, Arja	Rooma (IRF)	Varajäsen, vpj (2018–2019)	2018–2020
Vahtikari, Vesa	Ateena (FIA)	Varajäsen	2018–2020
Happonen, Päivi	Kansallisarkisto	Asiantuntijajäsen	2018–2020
Niku, Maria	SKS	Asiantuntijajäsen	2018–2020
Ilva, Jyrki	Kansalliskirjasto	Asiantuntijajäsen	2018–2020
Hakapää, Jyrki	Suomen Akatemia	Asiantuntijajäsen	2018–2020

Ohjausryhmä kokoontui 17 kertaa lähi- ja etäkokouksin. Se valvoi hankkeen etenemistä, kommentoi hankkeen tutkijoiden tuottamia asiakirjoja ja selvityksiä, antoi suuntaviivoja toiminnan toteuttamiseen ja alkuperäisen hankesuunnitelman täsmentämiseen ja muuttamiseen hankkeen edetessä.

4 TULOKSET

4.1 JOHDANTO: TAVOITTEIDEN TÄSMENTYMINEN

Kuten tämän loppuraportin alussa on todettu, alkuperäinen yleinen tavoite oli ”*tutkimusaineistojen digitaalisen hallinnan vakiinnuttaminen kansallisten ja kansainvälisten vaatimusten mukaisesti.*” Tavoite purettiin osatavoitteisiin, joihin hankkeen toiminnalla pyrittiin. Hankkeen alkuperäiset osatavoitteet, niihin liittyvät toimenpiteet ja asiakirjalliset tavoitetulokset käyvät ilmi liitteestä 1. Tässä luvussa tarkastellaan viiden osatavoitteen täsmentymistä ja niiden limittymistä toisiinsa. Varsinaiset tulokset esitellään luvuissa 4.2.–4.5.

1. Hallinnan ja jakamisen käytännöt ja periaatteet

Tavoitteeksi määriteltiin kirjata periaatteet, joiden mukaan tiedeinstituuteissa tutkimusaineiston hallintaa liittyvät ratkaisut tehdään. Tässä ei tavoiteltu vielä teknisiä ratkaisuja, vaan pohjaa, jolle tekniset ratkaisut perustuisivat. Tavoitteena oli kartoittaa instituuttien erityiset tutkimusprofiilit, tutkimuslupakäytänteet ja aineistotyytit sekä perehtyä instituuttien tutkimusaineistojen kannalta olennaisiin ratkaisuihin ja niistä käytävään kehitysohjon.

Tutkijat selvittivät tähän liittyviä kysymyksiä keskustellen instituuttien henkilökunnan kanssa omaa, jo ennalta varsin syvällistä instituuttien tuntemusta vasten. Lisäksi kesän 2019 kysely toi moniin kysymyksiin lisävalaistusta ja auttoi selkeyttämään kokonaiskuvaa tiedeinstituuttien roolista ja asemasta asemamaissaan. Tämä osatavoite toteutui pitkälti suunnitellusti konkretisoituen *Käsikirjassa* ja *Toimintamallissa*. Tutkijoiden aktiivinen osallistuminen avoimen tieteen keskusteluun oli tämän osatavoitteen toteutumisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

2. Pysyvät kumppanuudet

Alun alkaen oli selvää, että tutkimusaineiston hallinnan ratkaisut on rakennettava yhdessä muiden kanssa. Tämän osatavoitteen päämäärä oli saada aikaan pysyviä kumppanuuksia, jolloin ensin olisi selvitettävä instituuteille relevantit toimijat. Hankkeessa selvitettiin näitä toimijoita, joista useat olivat mukana hankkeen seminaareissa kutsupuheenvuoroissa. Pysyvän kumppanuuden määrittelyä ja yhteistyön muotojen suunnittelua tai sopimista ei voitu hankkeessa viedä esimerkiksi konkreettisiin sopimuksiin asti, mikä liittyy pitkälti neljännen osatavoitteen täsmentymiseen (ks. alla). Lupaavia ja mielenkiintoisia avauksia on kuitenkin pystytty luomaan, joita käsitellään luvussa 4.4.

3. Tallentamisen ja jakamisen toimintamallit ja ratkaisut

Tähän osatavoitteeseen ladattiin paljon odotuksia. Hankesuunnitelmassa ei vielä hahmotettu instituuttien tutkimusaineistoja kokonaisuudessaan eikä suunnitelmassa tehty eroa tutkimuksen aikaisen ja sen jälkeisen aineistohallinnan välillä. Kunnianhimoisena tavoitteena oli myös löytää tekniset ratkaisut. Hankkeen edetessä kävi selväksi, että tämä osatavoite nivoutuu elimellisesti neljänteen osatavoitteeseen eli tutkimuksen liittämiseen saumattomasti osaksi koko tutkimuksen kenttää tai infrastruktuuria, mitä käsitellään seuraavassa alaluvussa sekä luvussa 4.3.

4. Kansallinen ja kansainvälinen tutkimusinfrastruktuuri

Yksi hankkeen tavoitteista oli liittää instituuttien piirissä tehtävä tutkimus saumattomasti osaksi kansainvälistä ja kansallista tutkimusinfrastruktuuria. Tämän tavoitteen ymmärtämiseksi oli määriteltävä, mitä tarkoitetaan tutkimusinfrastruktuurilla ja miten siihen liitytään saumattomasti. Koska hankkeen tavoitteet liittyvät ennen kaikkea tutkimusaineistojen jakamiseen ja käyttämiseen, kyse on erityisesti tutkimusaineistoihin liittyvästä infrastruktuurista. Tällöin tavoitteena on instituuttien tutkimusaineistojen liittäminen tutkimusaineistojen hallintajärjestelmiin tavalla, joka tekee käytännössä vaikeaksi havaita eroja sen välillä, mistä käytettävät tutkimusaineistot itse asiassa ovat peräisin tai missä ne täsmälleen ottaen sijaitsevat. Käytännössä tällaiseen lopputulokseen on olemassa kaksi tietä.

Ensimmäisessä ratkaisussa tutkimusaineistojen hallinta tapahtuu kussakin instituutissa, mutta aineistojen hallintaan valitaan ratkaisut, jotka tarjoavat laajalti käytetyt ja yleisesti standardoidut ohjelmointirajapinnat (application programming interface, API). Tällaisten rajapintojen kautta on mahdollista saattaa aineistot tutkijoiden ja laajan yleisön saataville siten, että niiden käyttö saumattomasti muiden aineistojen kanssa on mahdollista. Toisessa ratkaisussa tutkimusaineistot talletetaan sellaisiin ulkopuolisten tuottamiin palveluihin, joissa ne nivoutuvat saumattomasti yhteen muiden aineistojen kanssa. Tällöin aineisto on luultavasti itse tuotettava muotoon, joka soveltuu tällaiseen palveluun tallennettavaksi.

Tavoitteen saavuttaminen tässä hankkeessa ei tarkkaan ottaen ollut mahdollista. Tavoite näyttäytyi pikemminkin koko toimintaa ohjaavana laajempuna periaatteena kuin yksityiskohtaisena tavoitteena. Painopiste siirtyi realistisemmin siihen, että hankkeessa synnytyt ratkaisut *pyrkivät edistämään* instituuttien tutkimustoiminnan liittymistä kansainvälisiin ja kansallisiin tutkimusinfrastruktuureihin. Tässä yhteydessä oli tärkeä ottaa kantaa, mikä taso on tärkein: kansallinen, kansainvälinen – vai ehkäpä eurooppalainen? Kysymys on hankkeen kannalta tärkeä, sillä tutkimusaineistojen käsittelyyn ja hallintaan liittyvän infrastruktuurin kehityshankkeita on käynnissä useita, ja niiden keskinäiset omistajuussuhteet eivät ole itsestään selvästi nähtävillä. Keskeisimmät toimijat alalla ovat EU:n yleinen tutkimushallinto ja sen rahoittamat kehityshankkeet sekä Suomessa CSC, joista jälkimmäisen hyödyntäminen ei tällä hetkellä ole tiedeinstituuteille mahdollinen, kuten yllä luvussa 3.1 on todettu Suomen Ateenan-instituutin pilottiprojektin yhteydessä.

Mitään yhtä ja kattavaa ratkaisua ei hankkeessa siten pystytty toteuttamaan, mutta eri ratkaisuvaihtoehtoja esitellään *Toimintamallissa*. Syy tämän tavoitteen täsmennyksestä ratkaisujen löytämisestä pyrkimykseen edistää tiedeinstituuttien liittymistä selkeämmin muihin tutkimusinfrastruktuureihin kilpistyy toisaalta instituuttien asemaan ja toimintamuotoon ja toisaalta tällä hetkellä vahvasti keskustelun alla oleviin kansallisiin ja kansainvälisiin ratkaisuihin.

5. Tutkimustyön näkyvyys ja kansalaistiede.

Hankkeen viidentenä tavoitteena oli parantaa instituuttien tutkimustyön näkyvyyttä Suomessa sekä edistää kansalaisten tekemää tiedettä. Kohderyhmiä ovat siten sekä tiedeyhteisö että laajemman yleisö, joiden tarpeet ovat jossain määrin erilaiset mutta joihin voidaan vastata parantamalla tutkimusaineistojen saatavuutta. Hankkeen edetessä todettiin, että muut tavoitteet ja ratkaistavat kysymykset ovat huomattavasti monimutkaisempia ja hankalampia kuin hankkeen alussa oli ajateltu. Jatkoressurssien puute tai vähintään suuri epävarmuus hankkeen päättymisen jälkeen vaikuttivat tämän osatavoitteen jäämisen syrjään.

Tutkimusaineistojen julkaisussa on otettava huomioon myös aineistojen käytettävyys. Jos halutaan lisätä kansalaisten osallisuutta tieteessä, on allokoitava resursseja myös aineistojen saattamiseen sellaiseen muotoon, että ne ovat käytettävissä myös ilman erityistä tutkijakoulutusta. Tutkimusaineistojen tulee olla luettavissa ja käytettävissä tavallisilla ohjelmistoilla ja mahdollisuuksien mukaan sellaisin tekstimuodoin ja standardein, joiden hyödyntäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja. Tämä vaatimus liittyy myös aineistojen pitkäaikaissäilytykseen, jossa on vältettävä vain rajatuin lisenssein hyödynnettävissä olevia tiedostomuotoja.

Vaikka tämä osatavoite jäi kokonaisuudessaan syrjään, hankkeessa saatiin kuitenkin pilottiprojektien kautta tästä arvokasta kokemusta ja ymmärrystä. Pilottiprojekteista Lähi-idän instituutin Hilma Granqvistin arkisto onnistui tässä tavoitteessa parhaiten. Se osoittaa myös sen, että vakiintunut yhteistyökumppani, jonka ydintoimintaan tietyn tyyppinen aineisto jo kuuluu ennestään, luo hyvän pohjan instituuttien tutkimustyön esille tuomiseen. Muissa pilottiprojekteissa ei päästy näin pitkälle, mutta jatkossa erilaisia mahdollisuuksia voidaan instituuteissa kokeilla. Esimerkiksi Ateenan-instituutin Gourizan aineistossa kokeiltu Arches-alusta tarjoaa mielenkiintoisen ratkaisun linkittää tietoa ja esittää sitä visuaalisessa muodossa. Rooman-instituutissa pyritään löytämään Ostia-projektin valokuville muiden Rooman-instituuttien käyttämä ja hyväksi kokema arkistointiratkaisu yhteistyössä Italian kulttuuriministeriön ja Rooman arkeologisten viranomaisten kanssa.

4.2 ASIAKIRJALLISET TULOKSET

Hankkeen aikana vahvistui tarve ohjeille ja malliasiakirjoille. Kesän 2019 kysely toi esiin tarpeen vähintään aineistohallinnan yhteisestä malliasiakirjasta tutkimushenkilöstön vaihtuvuuden takia. Yhteisellä malliasiakirjalla voidaan osin huolehtia siitä, että perusasiat tulevat käytyä läpi ja mietittyä. Tämä liittyy myös tutkimuksen elinkaaren hahmottamiseen sekä avoimen tieteen keskeisen terminologian selittämiseen. Terminologia ei ole kuitenkaan ongelmaton, eikä aukotonta, tarkkarajaista määritelmää käytännön tilanteisiin ei pystytä antamaan.

Koska etenkin pysyviä henkilöresursseja tutkimusaineistojen hallintaan millään tiedeinstituutilla ei ole olemassa eikä välittömässä näköpiirissä, ohjeisiin panostaminen on ollut erityisen tärkeällä sijalla. Ohjeita ja malliasiakirjoja testattiin ja niihin pyydettiin kommentteja vuoden 2020 aikana. *Käsikirja* tutkijoille, *Toimintamalli* instituuteille ja *Suositus* säätiöille lähetettiin kommentoitaviksi instituuttien henkilöstölle ja niitä ylläpitäville säätiöille kesäkuun lopussa 2020.

Palautteen perusteella *Digitaalisen aineistohallinnan käsikirjan* ja *Toimintamallin digitaaliseen aineistohallintaan* versiot 1.0 päivitettiin, ja ne ovat avoimesti saatavilla, käytettävissä ja muokattavissa koko tiedeyhteisön käyttöön. Linkit asiakirjoihin ovat loppuraportin liitetietojen yhteydessä.

Käsikirja tutkijalle

Digitaalisen aineistohallinnan käsikirja on hankkeen tutkijoiden laatima ehdotus instituuttien työntekijöille ja tutkijoille suunnatusta ohjeistuksesta. Se koskee digitaalisten tutkimusaineistojen hallintaa, tuottamista, omistajuutta, säilyttämistä ja julkaisua. Sen ”*tarkoitus on ohjeistaa instituutissa työskentelevien tutkijoiden tutkimusaineiston hallinnan käytäntöä mahdollisimman konkreettisesti. Käsikirjan avulla tutkija saa tuotettua aineistohallintasuunnitelman, aineiston hallinnan perustan tutkimuksen aikana, ymmärryksen riittävän avoimesta aineistosta ja ohjeita aineiston saattamisesta sellaiseen kuntoon, että sen voi toimittaa julkaisu- tai data-arkistoon mahdollisimman vaivattomasti.*”

Käsikirja haluttiin tehdä mahdollisimman selkeäksi ja purkaa digitaalisen aineistohallinnan asioita konkretiaan sekä avata aiheeseen liittyvää, vaikeaksi koettua terminologiaa. Aihetta käsitellään usein hyvin teknologiavetoisesti, mitä tässä käsikirjassa haluttiin ehdottomasti välttää. Silti luonnoksen kommentteissa todettiin, että liian tekninen ohjeistus saattaa vaikeuttaa ohjeen käyttöönottoa. Tämä kuvastaa hyvin tutkimuksen arjen ja tutkimusaineistojen digitaalisen hallinnan parissa toimivien asiantuntijoiden välistä kommunikaatiokuilua. Lisenssit ja käyttöoikeudet koettiin myös vaikeiksi, mikä ei ole ihme, sillä ne eivät ole yksiselitteisiä tai helppoja. Samoin datan ja aineiston sekä metadatan ja metatiedon käsitteet herättivät kysymyksiä. Käsitteitä käytetäänkin melko vaihtelevasti, ja joissain tapauksissa tutkija saattaa kokea, että hänen tutkimuksessaan ei ole lainkaan sellaista aineistoa, jota digitaalisen aineistohallinnan keskustelu, aineiston avaaminen tai julkaiseminen koskevat. Tämä ajatus on vallalla erityisesti tutkimusaloilla, joissa

aineisto on jo aiemmin julkaistua ja avoimesti saatavilla olevaa, esimerkiksi antiikintutkimuksessa usein hyödynnetty kirjallinen aineisto.

Käsikirjan alkuperäistä tiivistä esitystapaa muokattiin toiveiden mukaisesti lisäämällä laajempi, aihetta selittävä johdanto sekä enemmän selityksiä termeihin. Käsikirjaa myös testattiin käytännönläheisessä koulutuspäivässä 24.11.2020, minkä jälkeen sitä päivitettiin saatujen kokemusten ja aiemman palautteen pohjalta.

Käsikirjassa otetaan kantaa avoimen tieteen hyötyihin tutkijoille, joiden velvollisuus on myös vastuu (ja oikeus) suunnitella ja toteuttaa tutkimusaineiston hallinta tutkimuseettisesti kestäväällä tavalla. Käsikirja on ensisijaisesti tarkoitettu tiedeinstituuttien tutkijoille, mutta käsikirjassa muistutetaan tutkijaa seuraamaan mahdollisen oman yliopiston ohjeita ja vakiintuneiden toimijoiden tarjoamia ohjeita ja palveluja.

Käsikirjan seitsemän perusaskelta aineistohallintaan nostavat keskeisimmät muistettavat asiat huomioitavaksi ideaalilanteessa jo heti tutkimusta suunniteltaessa siltä osin kuin se on mahdollista kussakin tutkimuksen vaiheessa. Käsikirjassa korostetaan rutiinien muodostamista ja dokumentointia. Käsikirjan liitteenä oleva README-tiedoston malli on hyvä esimerkki yksinkertaisesta, hyödyllisestä ja tarpeellisesta koetusta ohjeesta, joka turvaa aineiston ymmärrettävyyttä ja jatkokäyttöä.

Metatieto saatetaan kokea monimutkaiseksi ja työlääksi ja standardien käyttö kahlitsevaksi ja jäykäksi. Käsikirjassa korostetaan metatiedon tärkeyttä ja todetaan, että standardeja kannattaa suosia, jos ne kyseisen tutkimuksen kohdalla ovat toimivia. Tärkeintä on kuitenkin huolehtia metatiedosta ja noudattaa valittua tapaa systemaattisesti siten, että isommassakin tutkimushankkeessa kaikki ymmärtävät kuvailun. Dublin Core -standardi on käsikirjan liitteenä erityisesti sen takia, että sen hahmottaminen on helppoa muillekin kuin aineistohallinnan asiantuntijoille, sitä käytetään laajasti ja sillataan muihin standardeihin, ja monet sen kentät ohjaavat vastaamaan aineistohallintasuunnitelman kysymyksiin. Sanastot ja ontologiat on niin ikään nostettu esiin, sillä ne ovat monissa tämän hetken keskusteluissa vahvasti läsnä.

Käsikirja on julkaistu Zenodossa: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4113901> (versio 1.0).

Toimintamalli instituuteille

Toimintamalli digitaaliseen aineistohallintaan on ehdotus, miten tiedeinstituutit voivat järjestää ja kehittää toimintaansa digitaalisten tutkimusaineistojen hallinnan osalta. Sen tavoite on tarjota ”*instituuttien henkilöstölle toteutettavissa olevat ratkaisut tutkimusaineistojen hallintaan ja avaamiseen ... siten, että niiden avulla olisi mahdollista pyrkiä kohti avoimen datan FAIR-periaatteiden mukaisia ratkaisuja.*” Toimintamallissa on huomioitu myös tutkimuksen aikainen aineistohallinta ja ratkaisujen soveltaminen instituuttien yleiseen hallintoon.

Toimintamallissa on pyritty huomioimaan sekä instituutin että sen tutkijoiden tarpeet ja niiden saamat hyödyt, kun tutkimusaineiston hallintaan kiinnitetään huomiota yhdessä. Siinä on nostettu selkeästi esiin instituutin rooli tutkijan ja tutkimuksen tukena ja samalla kiinnitetty huomio omistajuuteen, vastuisiin ja velvollisuuksiin liittyvät kysymykset. Nämä koetaan usein vaikeiksi ja jopa kiusallisiksi. Asiakirjassa myös määritellään, mitä tarkoitetaan instituutin tutkijalla. Instituutin tutkija on ”*instituutin palkkalistoilla tai apurahalla olevaa henkilöä tai vastuuhenkilöä tutkimusprojektissa, jonka rahoitukseen ja/tai toteuttamiseen instituutti osallistuu.*” Tätä ei ole kirjattu aiemmin auki mihinkään.

Toimintamallissa kuvataan instituutin ja työntekijän yhteisen taipaleen vaiheet ja niihin liittyvät nivelkohdat, joihin voidaan kohdistaa selkeitä, asiakirjoinkin sovittavia toimenpiteitä. Esimerkiksi jo rekrytoinnin alkaessa säätiö voi viitata avoimen tieteen periaatteisiin ja työ sopimuksen yhteydessä voidaan sopia erikseen tutkimusaineiston omistajuuksista ja käyttöehdoista. Datainventaarion mallilomaketta voi käyttää apuna, kun

mietitään uuden työntekijän tarpeita aineistohallintaan. Tämä auttaa budjetoinnissa ja tutkimuksen mahdollisimman sujuvassa aloituksessa.

Vaikka toimintamalli on laadittu ennen kaikkea tiedeinstituuttien tarpeisiin, sitä voidaan hyödyntää muissakin tutkimusorganisaatioissa ja muokata kulloisiinkin tarpeisiin. Toimintamalli on julkaistu Zenodossa: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4113921> (versio 1.0).

Suositus säätiöille

Suositus on tarkoitettu tiedeinstituutteja ylläpitäville säätiöille ja instituuteille niitä toimenpiteitä varten, joiden avulla instituuttien tutkimustoiminnassa voidaan edistää avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden toteutumista. Suosituksia on seitsemän, joista jokainen perustellaan tiiviisti. Suositukset ovat toteutustavaltaan osin väljiä, ja joidenkin kohdalla viitataan konkreettisiin ratkaisuihin tai asiakirjoihin. Esimerkiksi avoimen julkaisemisen kohdalla mainitaan kaksi hankkeessa selvitettyä ulkoista julkaisupalvelua ja ohjeiden kohdalla suositellaan sitoutumista hankkeen tavoiteasiakirjoihin. Konkreettinen suositus on myös aineistohallinnasta vastaavan henkilön nimeäminen, millä pyritään turvaamaan se, että avoimen tieteen ja tutkimuksen kehitystä ja käynnissä olevaa keskustelua seurataan. Tärkeäksi koettiin myös sen korostaminen, että koko avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuuri muuttuu pienin askelin – kaikkea ei tehdä valmiiksi kertaheitolla. Suosituksessa viitataan myös kansalliseen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen, johon tiedeinstituuttien olisi hyvä sitoutua. Suositus kokonaisuudessaan on tämän raportin liitteenä (liite 4).

Avoin tiedejulkaiseminen: selvitys ja suositus

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen hankkeessa otettiin kantaa myös avoimeen julkaisemiseen, joka on Ateenan- ja Rooman-instituuttien toiminnassa keskeinen ja näkyvä osa tieteellistä profiilia. Loppuraportin liitteenä olevassa selvityksessä päädyttiin suosittelemaan ulkopuolista, vakiintunutta ja luotettavaa julkaisualustaa, mikä mahdollistaa julkaisujen linkittymisen laajasti eri hakukoneisiin ja varmistaa aineiston säilymisen pysyvien tunnisteiden avulla. Selvitykseen laadittiin erikseen saatekirje instituutteja ylläpitäville säätiöille, jotta niissä voidaan paremmin arvioida selvityksen tarkoitus ja avoimen julkaisemisen toteuttaminen käytännössä siten, että instituuttien julkaisut löytyvät ja säilyvät hyvin, mihin instituutin kotisivulla oleva pdf-muotoinen julkaisu ei riitä. Hankkeen keskeinen tavoite on ollut hyvien ja kestävien ratkaisujen löytäminen, mihin esimerkiksi näennäisesti avatut julkaisut eivät riitä. Selvitys ja saatekirje ovat tämän raportin liitteenä (liite 3).

4.3 AINEISTOJEN TALLENNUSPALVELUT JA AVAAMINEN KÄYTETTÄVIKSI

Aineistojen tallennuksessa on kaksi vaihetta, tutkimuksen aikainen ja sen jälkeinen tallennus, joihin soveltuvat ratkaisut ovat usein erilaisia. Näitä on käyty läpi *Toimintamalli digitaaliseen aineistohallintaan* -asiakirjan luvussa 3 sekä *Digitaalisen aineistohallinnan käsikirjassa*. Tässä esitetään tiivistelmä esille nousseista ratkaisuista.

Vaikka hankkeessa keskityttiin tehtävänasettelun takia ennen kaikkea tutkimuksen jälkeisen tallennuksen ja julkaisemisen kysymyksiin, siinä selvitettiin myös tutkimuksen aikaisen tallennuksen toteuttamista. Minimitason ja toivottavan tason määrittelyt ovat lähtökohtia, joiden pohjalta varsinaisia ratkaisuja lähdetään toteuttamaan.

Tutkimuksen aikainen tallennus

Minimitaso: Aineistojen saatavuus ja käytettävyys varmistetaan

Tutkimuksen aikana tärkeintä on varmistaa tutkimusaineistojen saatavuus ja käytettävyys. Kaikkien hankkeeseen osallistuvien henkilöiden on päästävä käsiksi aineistoon ja aineisto on oltava ymmärrettävissä. Tämä varmistamisen tukena on aineistohallintasuunnitelma, johon aineistohallinnan rutiinit, aineiston kuvailu ja järjestely sekä muut tutkimuksen arjen seikat kirjataan. Tallennusratkaisuissa on huomioitava mahdolliset lainsäädännölliset rajoitukset, selvitettävä kustannukset ja ennen kaikkea turvallisuus. Pilvipalvelut ovat käytännöllisiä ratkaisuja etenkin hankkeissa, joissa on useampi henkilö mukana. Hankkeessa kokeiltiin saksalaista TeamDrive-palvelua, joka on luotettava, turvallinen ja mahdollistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien yhteiskäytön. EUDAT-kokonaisuus tarjoaa mahdollisuuksia myös tutkimuksen aikaiseen aineistojen jakamiseen ja hallintaan.

Toivottava taso: Tutkimusaineiston mutkaton siirto tutkimuksen jälkeiseen, FAIR-periaatteet huomioivaan ratkaisuun

Hankkeen toteuttamisajankohtana ei varmuudella tullut esiin sellaista ratkaisua, joka mahdollistaa ainakin jossain määrin suoran siirtymisen tutkimuksen jälkeiseen tallennukseen. Yksi instituuteille mahdollinen ratkaisu saattaa tulevaisuudessa löytyä EUDAT-palvelukokonaisuudesta. Se ei välttämättä ole kuitenkaan paras mahdollinen aineistojen löydettävyyden kannalta, sillä eri tutkimusaloilla saattaa olla vakiintuneita aineistonsäilytyspalveluita eli repositorioita.

Tutkimuksen jälkeinen tallennus ja julkaiseminen

Säilymisen varmistamiseksi aineisto on tallennettava projektin valmistuttua staattisena kopiona ulkopuolisen palveluntarjoajan aineistonsäilytyspalveluun (repositorio).

Minimitaso: Aineiston säilyminen on varmistettava

Koska aineistojen digitaalinen säilyminen edellyttää erityistä, pitkälle vietyä asiantuntemusta, aktiivista huoltoa ja varmuutta, yksittäisen instituutin ei kannata rakentaa pitkäaikaissäilytyksen ratkaisuja yksin. Aineistoja voi toki säilyttää instituuteissa eri medioiden ja levypalvelimien avulla. Tutkimuksen hallinnon osalta tämä on myös pakollista siinä missä instituutin ja säätiön muikin asiakirjahallinta.

Tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytys on suotava järjestää julkisin varoin toteutettujen, vakiintuneiden toimijoiden ratkaisujen avulla. Suomessa tällainen yhteistyötaho olisi CSC, joka ei tällä hetkellä ole tiedeinstituuttien käytettävissä (ks. seuraava luku). Eurooppalaisista toimijoista yksinkertainen ratkaisu on esimerkiksi CERNin ylläpitämä Zenodo.org. Zenodossa julkaistu aineisto saa pysyvän doi-tunnisteen, mikä mahdollistaa yksiselitteisen aineistoon viittaamisen.

Toivottava taso: Tutkimusaineisto täyttää FAIR-periaatteet

Tutkimusaineistojen löydettävyys, saavutettavuus, yhteensopivuus ja uudelleenkäytettävyys ovat tavoitteina tutkimuksen jälkeisessä tallentamisratkaisussa. Vaikka tavoitetason toteutuminen on yleisestikin ottaen harvinaista, sitä on hyvä pitää kiintopisteenä ja mielessä jo tutkimusta suunniteltaessa. Näitä FAIR-periaatteita voidaan tukea jo tutkimuksen aikana erityisesti kiinnittämällä huomioita varhaisessa vaiheessa esimerkiksi aineiston kuvailuun ja dokumentointiin, käyttöoikeuksien pohdintaan ja repositorion valintaan.

4.4 TIEDEINSTITUUTTIIEN ROOLI JA ASEMA

Vaikka instituuteilla on ollut ikään kuin sisäisesti jaettu ymmärrys omasta roolista ja asemasta tutkijoiden ja tutkimuksen keskeisinä tukijoina, tätä ei ole käsitelty systemaattisesti, kirjoitettu auki tai tarkasteltu kaikkien tiedeinstituuttien kanssa yhdessä. Hankkeessa instituuttien osin heterogeeninen tutkimusprofiili on tullut esiin konkreettisella tasolla.

Lähimpänä toisiaan ovat Ateenan- ja Rooman-instituutit, joiden toiminnassa antiikintutkimus ja arkeologia ovat vahvasti mukana. Nämä instituutit ovat myös ensiarvoisen tärkeitä haettaessa tutkimuslupaa ennen kaikkea arkeologisiin hankkeisiin Kreikassa ja Italiassa. Niihin ei voi saada tutkimuslupaa ilman sellaista organisaatiota, joka on rekisteröitynyt tai jolla on toimilupa ko. maassa. Suomalaisille tutkijoille instituutti tarjoaa tällöin keskeisen kanavan päästä esim. toteuttamaan arkeologisia hankkeita tai tutkimaan julkaisematonta aineistoa. Lähi-idän instituutilla ei ole ollut sellaista omaa tutkimustoimintaa, johon olisi pitänyt hakea tutkimuslupaa instituutin kautta. Instituuttiin affilioituneet arkeologiset hankkeet ja niiden johtajat ovat vastanneet itse tutkimusluvista. Japanin instituutin tutkimusprofiiliin ei ole kuulunut selkeästi omia tutkimusprojekteja. Instituutin tieteellinen toiminta on keskittynyt suomalaisten ja japanilaisten yliopistojen ja tutkijoiden yhteistyön vahvistamiseen ja esimerkiksi tieteellisten konferenssien järjestämiseen. Esimerkiksi tutkimuslupakäytännöt eivät ole sen kohdalla olleet relevantteja.

Hanke on selkiyttänyt kuvaa instituuttien organisaatorakenteesta ja niiden melko kevyestä hallinnosta, vaikka erilaisten hallinnollisten tehtävien ja niin sanottujen tukitoimien parissa saattaa nimellisesti työskennellä useampi henkilö. Osa henkilöstöstä on osa-aikaista ja vastaa esimerkiksi päivittäisestä talous- ja henkilöstöhallinnosta, viestinnästä tai kiinteistöasioista. Asiantuntemusta tutkimusaineistojen hallinnasta digitaalisessa toimintaympäristössä ei juurikaan ole. Instituuttien tutkimuksen tuen ja hallinnon infra on siten kokonaisuutena tarkastellen melko ohut.

Tämä seikka oli ymmärretty jo hanketta suunniteltaessa, ja siksi tärkeäksi tavoitteeksi asetettiinkin pysyvät kumppanuudet muiden toimijoiden kanssa. Tavoite ei toteutunut konkreettisissa ratkaisuisa muutoin kuin osin Lähi-idän instituutin kohdalla. Tiedejulkaisemisessa tavoite on tosin melko vaivattomasti saavutettavissa, mikäli instituutit niin päättävät. Ateenan pilottiprojektissa elettiin pitkään siinä käsityksessä, että CSC voisi toimia tutkimusaineiston avaamisen palvelun tarjoajana. Vasta elokuussa 2019 saatiin selkeä vastaus opetus- ja kulttuuriministeriöstä, että tämä ei ole mahdollista CSC:n ja instituuttien aseman takia. Instituutit ovat yksityisiä organisaatioita, jotka toki voisivat ostaa palveluja CSC:ltä, mutta CSC ei tällä hetkellä pysty noita palveluja tarjoamaan maksullisena.

Jos ratkaisuja ei olekaan tarjolla, hanke on tuonut instituutit mukaan yhteiseen, laajempaan keskusteluun. Hanke on tarjonnut hankkeen tutkijoille selkeän ja virallisen mandaatin puhua instituuttien puolesta, jolloin instituuttien ja niiden tutkijoiden asema on tullut kuulluksi. Hanke on osoittanut, miten vahvasti avoimen tieteen ja tutkimuksen keskustelua käydään isompien, vakiintuneiden toimijoiden näkökulmasta, jossa usein myös julkishallinnon asema on läsnä. Se tiputtaa auttamattomasti pienet ja yksityisen puolen tutkimuslaitokset sekä pahimmillaan myös tutkijat syrjään. Tiedeinstituuteissa konkretisoituu helposti tilanne, jossa esimerkiksi post doc -tutkijalla ei ole käytettävissä tutkimusaineiston hallinnan palveluja tarjoavaa tausta-affiliaatiota. Näiden ongelmien tekeminen näkyväksi on ollut yksi hankkeen tärkeistä tuloksista.

4.5 ONNISTUMISET, ONGELMAT JA RATKAISEMATTOMAT KYSYMYKSET

Hanke on onnistunut konkretisoimaan ja selkeyttämään instituuttien tieteellistä toimintaa kokonaisuutena. Se on tuonut esiin pienen, irrallisen tutkimusorganisaation ja yksittäisen tutkijan näkökulman tutkimusaineiston hallinnan kysymyksiin, joita usein ratkotaan suurempien ja julkishallintoon kuuluvien organisaatioiden tasolla. Hanke on mahdollistanut instituuttien toimintaa ja tutkimusaloja tuntevien aineistohallinnan kysymyksiin perehtyneiden tutkijoiden osallistumisen kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun paneutuen ja

suhteellisen pitkäjänteisesti. Instituuttien toiminta yhteisen asian äärellä on syventänyt ymmärrystä melko perustavanlaatuisen yhteistyön tarpeesta ja luonut osaltaan pohjaa uudelleenlaistulle yhteistyölle. Hankkeessa on luotu konkreettisia toimintaohjeita, joista on hyötyä koko tiedeyhteisölle. Tätä kautta instituutit ovat myös lisänneet näkyvyyttään Suomessa.

Hanke käynnistettiin nopeassa aikataulussa hyvin kunnianhimoisin tavoittein. Näkemys oli, että tarvittavat pohjaselvitykset syntyisivät heti hankkeen alkuun, eivätkä selvitykset, seminaarit, raportit ja ohjeet edellyttäisi suunniteltua enemmän työaikaa. Lisäksi ajateltiin, että suurin osa käytännön työstä olisi mahdollista toteuttaa ostopalveluina. Hankkeen edetessä kävi selväksi, ettei tämäntyyppinen näkemys hankkeen kokonaisuudesta ollut toteutustavaltaan realistinen. Vuoden 2018 aikana toteutettu selvitystyö ei tuottanut yksiselitteisiä näkemyksiä instituuttien tutkimusaineistojen hallintaan soveltuvista teknisistä ratkaisuista. Jo itse selvitystyö osoittautui suunniteltua huomattavasti laajemmaksi, monimutkaisemmaksi ja työläemmäksi. Tällaiseen perustavanlaatuisen selvitykseen tarvittiin odotettua enemmän pidempiaikaisesti palkattua henkilöstöä, jolla on jo lähtökohtaisesti ymmärrystä tiedeinstituuttien toiminnasta ja asemasta osana tiedeyhteisöä. Tutkimusdatan hallintaan, jakamiseen ja avaamiseen liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita on käynnissä lukuisia, eikä missään niistä ole vielä päästy perusratkaisuja pidemmälle huolimatta sekä tutkimusrahoittajien että tiedeyhteisön suurista tavoitteista ja odotuksista. Tämä kertoo osaltaan myös tiedeinstituuttien oman hankkeen oletettua suuremmasta laajuudesta.

Koska hankkeen alkuperäinen tavoite keskittyi pitkälti teknisten ratkaisujen löytämiseen, budjetti oli laadittu sen mukaisesti: Hankkeen kustannusarvio oli rakennettu siten, että suurin osa hankkeen resursseista käytetään valmiiden palveluiden soveltamiseen eikä suoriin palkkakuluihin. Keväällä 2019 ongelmat tunnistettiin ja niihin pureuduttiin ohjausryhmän kokouksissa. Tässä kohdin ohjausryhmässä tunnistettiin myös hankkeen johtamisen käytännön ongelmat: Mukana on neljä eri organisaatiota ja yhdellä niistä on hallinnollinen vastuu, sisällöllistä ohjausvastuuta kantaa ohjausryhmä ja käytännön toteutusvastuu on projektiin palkatulla henkilöstöllä, jossa puolestaan on ollut vaihtuvuutta ja aliresursointia.

Hanke oli monin tavoin heterogeenisempi kuin alun perin ajateltiin. Instituuttien toiminta on hyvin monipuolista arkeologiasta antropologiaan. Tämä tarkoittaa hyvinkin erilaisia aineistoja ja aineistonhallinnallisia kysymyksiä. Instituuttien asemamaat ja henkilöstörakenteet ja henkilökunnan taustaosaamiset poikkeavat myös toisistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että instituuttien yhteisessä hankkeessa ymmärrettiin tarvittavan valtavan monipuolista osaamista, ymmärrystä ja yhteistyötä, mikä parhaiten toteutuisi vähintään kahden hankkeeseen palkatun henkilön yhteistyönä. Tilannetta korjaamaan hankkeeseen palkattiin toinen tutkija, ja panostaminen työvoiman palkkaamiseen oli oikea ratkaisu. Vaikeuksista huolimatta suunnitelmaa onnistuttiin muuttamaan hyvin ja tavoitteita täsmentämään realistiselle tasolle. Hankkeen sisäisiä vastuualueita pystyttiin jakamaan ja hyödyntämään hankkeen tutkijoiden erityyppistä osaamista. Etätyötä jo valmiiksi tehneet hankkeen tutkijat siirtyivät myös vaivattomasti jatkamaan työtä covid19-pandemian aikana.

Pandemian takia suunniteltuja seminaareja ei voitu järjestää lähitapahtumina, mikä kuitenkin osoittautui sisällöllisesti pikemminkin hanketta paremmiksi mahdollisuuksiksi. Säästyneitä matka- ja seminaarikustannuksia ohjattiin syksyn etätapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen palkattuun lisätyövoimaan, kun hankkeeseen olisi muutoin jäänyt vain yksi puolipäiväinen tutkija hankkeen loppuajaksi. Webinaarit keräsivät enemmän osallistujia kuin lähitapahtuma olisi kerännyt. Etätapahtumat mahdollistavat osallistumisen mistä päin maailmaa tahansa, mikä tekee toiminnasta siltä osin tasaveroisempaa ja tavoitettavampaa. Tämä näkyi erityisesti syksyllä 2020 järjestetyssä Aineistonhallinnan konkreettia humanisteille -koulutuksessa.

Yksi hankkeessa selkeästi näkynyt piirre liittyi asenteisiin ja ennakkoluuloihin siitä, mistä hankkeessa tai ylipäätään avoimessa tieteesä on kysymys. Myös instituuttien piirissä suhtaudutaan toisinaan avoimen tieteen ja tutkimuksen keskusteluun suurella varauksella. Hankkeen tarkoitusperät ovat saattaneet jääneet kaukaisiksi tai ne on koettu turhiksi. Hankkeen tavoitteisiin kuulunut pyrkimys julkaista ja saattaa tutkimusaineisto

avoimeksi on voinut näyttäytyä tutkijoille vaatimuksena ikään kuin luovuttaa oman tutkimuksen aineisto instituutin omaisuudeksi, jota instituutissa voidaan käyttää ja kohdella tutkijalta kysymättä. Tavoiteasiakirjojen palautteessa tuotiin esiin aiemmassa tutkimuksessakin esille nouseva asenne ennen kaikkea arkeologiassa, että tutkimusaineistoihin suhtaudutaan omistavasti, eräänlaisena henkilökohtaisena omaisuutena.

Vaikka tämä on käytännössä jonkin verran hankaloittanut keskustelua tutkimusaineistojen hallinnasta, se on ennen kaikkea nostanut esiin perustavanlaatuisia, tärkeää ja tervetullutta sisäistä keskustelua instituuttien tehtävästä, niiden tutkimusalojen luonteesta ja tutkimuksen resursoinnista. On pohdittu sitä, että vaatimukset tutkimusaineistojen digitaaliseen hallintaan syövät ylipäättään jo nykyisellään tutkimuksen niukkoja resursseja: kuka vastaa digitaalisesta hallinnasta ja millä rahoituksella, vievätkö vaatimukset aikaa ja rahaa itse tutkimukselta ja kuka pystyy instituuteissa edes toimimaan hankkeen suosituksen mukaisesti aineistohallinnan vastuuhenkilönä. Hankkeessa ja instituuteissa on pohdittu tutkijan meritoitumiseen liittyviä seikkoja. Toimintakulttuuria erityisesti humanistisen tutkimuksen kohdalla leimaa vahva loppujulkaisukeskeisyys, mitä kukaan toimijoista ei voi muuttaa yksin. Rahoittajat, rekrytoijat ja tutkijat joutuvat määrittelemään uudelleen ja yhdessä tulevia suuntaviivoja. Tutkijoilla on kuitenkin tunne siitä, että heille esitetään vaatimuksia, jotka eivät edistä tutkijan uraa vaan pikemminkin syövät ennestään niukat resurssit. Hyviä, kannustavia esimerkkejä onnistuneesta tutkimusaineistojen julkaisemisesta tarvitaan.

On myös muistettava, että instituutit ja niiden tutkijat eivät voi itse vain päättää, miten vaikkapa arkeologista aineistoa julkaistaan, sillä paikallinen lainsäädäntö ja jopa yksittäinen hallintoviranomainen asettaa raameja ja velvoitteita. Kulttuuriperintöaineistoon liittyvä “omistajuuden” määrittely on moninaista. Ei ole itsestään selvää, kuka saa tulkita, hallita, julkaista, avata ja säilyttää jonkin valtion alueelta löytynyttä aineistoa. Aineistojen henkinen omistajuus ja niiden kuuluminen eri tavoin rakennettuihin kansallisiin tai muihin identiteetteihin vaikuttavat tutkijan ja tutkimushankkeiden mahdollisuuksiin saattaa aineisto avoimesti jaettavaksi. Tärkeitä kysymyksiä arkeologisen aineiston kohdalla ovat myös pelko vaikkapa kansalaistiedettä kohtaan ja esineiden ryöstö, jotka eivät suoranaisesti tässä hankkeessa tulleet ilmi, mutta saattavat vaikuttaa viranomaistoiminnan tasolla. Tutkimukseen liittyvien sopimusten rutiinit ovat myös osin ongelmallisia. Alalla on tapana sopia asioita suullisesti ja henkilökohtaiset suhteet ovat tärkeitä. Yksittäinen tutkija voi pahimmillaan pilata instituutin maineen esim. epäluotettavana tai hankalana yhteistyökumppanina. Kyseessä on koko toimintakulttuuria koskeva ilmiö. Kirjallisten sopimusten rutiiniin tulisi pyrkiä, mutta tässä hankkeessa tavoite voitiin vain pitää muistissa.

Hankkeessa todentui erityisesti pilottiprojektien kautta arkeologisen tutkimusaineiston kuvailun ja säilytyksen erityisvaatimukset. Aineisto voi olla hyvin monimuotoista kuvista ja kartoista teksteihin. Valmiita, helppokäyttöisiä tai helposti muokattavissa olevia ratkaisuja ei ole niin tutkimuksen aikaiseen kuin sen jälkeiseenkin hallintaan. Vaikka ongelmaa ei hankkeessa kyetty ratkaisemaan esimerkiksi ulkopuolisia palveluja ostamalla, hanke on edesauttanut kumppanuuksien luomisen perustaa pitkällä tähtäimellä. Hankkeessa on tehty perustavanlaatuinen pohjatyö, jotta kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun ja yhteisten ratkaisujen etsimiseen on erinomaiset lähtökohdat. Erityisen lupaava on Ateenassa covid19-pandemian takia keväällä 2019 toimintansa verkossa käynnistänyt keskusteluryhmä, SHeRD. Se on lähtöisin arkeologisen ja muun antiikintutkimuksen aineiston tutkijoiden ja digitaalisten ratkaisujen asiantuntijoista. Tavoitteena on löytää yhteisiä ratkaisuja ja myös vaikuttaa viranomaistoimintaan ja muistiorganisaatioihin siten, että tutkimusaineistojen avoimuus ja linkitetty tieto edistyisivät. Tässä keskustelussa instituutit ovat hankkeen myötä nyt mukana.

5 YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET

5.1 SUOSITUKSET INSTITUUTTIIEN TUTKIMUSAINEISTOJEN HALLINNAN YLEISIKSI TOIMENPITEIKSI

Tämän raportin liitteenä on hankkeen tutkimusryhmän esittämät suositukset tiedeinstituuteille ja niitä ylläpitäville säätiöille. Tiivistetysti toimenpiteet ovat seuraavat.

1. Julkista rahoitusta saavina tutkimusorganisaatioina tiedeinstituutit ovat oma-aloitteisia avoimen toimintakulttuurin edistämiseksi myös tieteellisessä toiminnassaan. Edetään pienin askelin ja asia kerrallaan.
2. Sitoudutaan avoimen tieteen kansalliseen julistukseen 2020–2025 ja seurataan aktiivisesti tätä kautta tulevia konkreettisia ohjeita ja muita kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia.
3. Tieteelliset julkaisut tallennetaan luotettavaan ulkoiseen tieteelliseen julkaisupalveluun.
4. Selvitetään rutiininomaisesti aineistonhallintaoikeudet yhdessä työntekijöiden ja tutkijoiden kanssa esimerkiksi työsopimusten solmimisen yhteydessä (datainventario).
5. Hankitaan turvattu pilvipalvelu jokapäiväiseen toimintaan liittyvien aineistojen hallintaan, mikäli tällaista ratkaisua ei vielä ole olemassa.
6. Instituutti nimeää vakituisesta henkilöstöstään instituutin aineistonhallinnosta vastaavan henkilön.
7. Säätiöt sitoutuvat Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hankkeessa laadittujen käsikirjan ja toimintamallin käyttöönottoon.

5.2 YHTEISIÄ JA INSTITUUTTIKOHTAISIA SUOSITUKSIA JATKOTOIMENPITEIKSI SUHTEESSA HANKKEEN TAVOITTEISIIN

Yhteistä

Yhteistyön yksi muoto voisi sisältää osallistumisen avoimen tieteen ja tutkimuksen kansalliseen keskusteluun yhdessä tiedeinstituutteina. Tiedeinstituutteja ylläpitävät säätiöt ovat Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseniä, mikä luo niille luontevan pohjan toimia yhdessä myös TSV:n ja sen avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation suuntaan. Tällaiseenkin toimintaan on allokoitava henkilöstöresursseja ja jatkuvuutta.

Ateenan ja Rooman kohdalla osallistuminen antiikintutkimuksen ja arkeologian tutkimusaineistojen hallinnan paikalliseen keskusteluun on ensiarvoisen tärkeä. Tässäkin instituuttien kannattaa toimia yhdessä, sillä kysymykset ja ongelmat ovat yhteisiä. Linkitetty avoin data ei noudata valtioiden rajoja.

Yksi kesällä 2019 toteutetun kyselyn tavoitteista oli kartoittaa instituuttia velvoittava lainsäädäntö. Tähän ei saatu selkeitä vastauksia. Kysymys saattoi olla liian yleinen tai siihen eivät ehkäpä vastanneet juuri ne henkilöt, jotka olisivat asian parhaiten tietäneet. On myös huomioitava, että esimerkiksi Lähi-idän instituutin toiminta jakautuu monen eri valtion alueelle, mikä tekee tämänkaltaisesta selvityksestä ehkäpä turhan raskaan tai jopa mahdottoman.

Tavoite saattoi olla myös osin epärelevantti, sillä tutkimusaineistojen omistajuuteen ja käyttöoikeuksiin liittyvät kysymykset ovat yleisemmässä keskustelussa koko tiedeyhteisössä. Tekijänoikeudet, lisenssit ja käyttöoikeudet on koettu hankaliksi, eikä niihin pystytä yksiselitteisesti antamaan suoraa, joka tilanteeseen sopivaa vastausta, vaikka yleiset seikat ohjeistuksessa onkin huomioitu. Instituuttien olisi kuitenkin hyvä kartoittaa niiden tutkimustoimintaan liittyvä lainsäädäntö ja muut velvoitteet omassa asemamaassaan, mikäli tämä on mahdollista ja järkevää. Tämä voi olla nyt sopiva aika toteuttaa, kun kolmen tiedeinstituutin johtajat ovat juuri vaihtuneet tai vaihtumassa. Tällainen sisäinen selvitys toimii uudelle johtajalle instituutin roolia

selkeyttävänä toimenpiteenä ja voi lisätä instituuttien taustaorganisaatioiden ymmärrystä oman instituutin toimintaympäristön vaatimuksesta.

Tutkimukseen liittyvän tiedon konkretisoituminen asiakirjojen ja hallintorutiininen kautta on tärkeää. Jo melko yksinkertaisella tutkimuslupien kirjaamisella voidaan saada valtava määrä tietoa instituutin toiminnasta, mikä palvelee myös instituuttien ja säätiöiden lakisäätteistä raportointia viranomaiseen tutkimukseen liittyvien tunnuslukujen kautta. Instituuttien olisi hyvä laatia asiakirjatasoinen kuvaus tutkimustoiminnasta (esimerkiksi tutkimuksen elinkaari: tutkimuslupahakemuksen vaiheet – tutkimuksen aktiivinen vaihe – tutkimuksen jälkeinen vaihe). Tämä auttaa myös henkilöstövaihdoksissa ja instituutin sisäisessä työnsäössä.

Seurannassa instituutit voisivat luoda yhteisen mallin, millä tavoin hankkeen tavoiteasiakirjojen käyttöönottoa ja palautetta seurataan ja sisällytetään seuranta kunkin instituutin vuosikelloon samoihin aikoihin toteutettavaksi.

Ateena

Ateenan-instituutin on hyödyllistä jatkaa Kreikassa tehtävän arkeologisen tutkimuksen ja semanttisen datan SHeRD-keskusteluryhmässä, jossa pyritään löytämään yhteisiä käytännön ratkaisuja. Toiminnassa on mukana Kreikassa toimivia arkeologisia instituutteja, eri tutkimus- ja datanhallinnan hankkeiden edustajia sekä yksittäisiä tutkijoita. Tässä keskustelussa kannattaa tehdä yhteistyötä Rooman-instituutin kanssa. Muutoinkin on hyvä olla mukana kansallisessa ja kansainvälisessä arkeologisen tutkimuksen aineistohallinnan keskustelussa.

Tulevissa arkeologisissa hankkeissa kannattaa hyödyntää Ateenan pilottiprojektista saatu kokemus Arches-alustan käytöstä ja lähteä heti alussa toteuttamaan digitaalista aineistohallintaa suunnitellusti, mikä tarkoittaa myös sen huomioimista haettaessa ulkopuolista rahoitusta. Yhteistyö on ehdottoman suositeltavaa. Gourizan-pilottiprojektin aineistossa olisi lisäksi varmistettava aineistojen käyttö- ja julkaisuoikeudet.

Ateenan-instituutti voisi myös selvittää ja pohtia Pohjoismaisen kirjaston mahdollista roolia tutkimusaineiston hallinnassa. Kirjasto on kaikkien pohjoismaisten instituuttien yhdessä rahoittama tieteellinen kirjasto (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska). Koska Ruotsin ulkomailla toimivat tiedeinstituutit ovat pohtimassa tutkimusaineistojen digitaalisen hallinnan ratkaisuja, voisi myös selvittää joidenkin yhteisten ratkaisujen mahdollisuutta Pohjoismaisen kirjaston yhteyteen.

Lähi-itä

Lähi-idän instituutin pilottiprojekti on tämän hankkeen esimerkki aineiston avaamisesta ja yhteistyöstä vakiintuneen ja luotettavan kansallisen toimijan kanssa. Tätä työtä kannattaa hyödyntää ja mahdollisuuksien mukaan jatkaa. Kuten Lähi-idän instituutti on kuvannut hankehakemuksessa, instituutin näkökulmasta Hilma Granqvist -aineisto on kiinnostava, sillä se edustaa sekä maantieteellisesti että sisällöllisesti instituutin keskeisiä tutkimusaloja ja Granqvistin keräämä materiaali on itsessään valtavan kiinnostava nykytutkimuksen kannalta. SLS:n portaalin käytettävyyttä voi vielä parantaa, ja Lähi-idän instituutti voisi olla siinä yhteistyökumppanina nostoen esiin teemoja tai toimintoja, jotka sen kannalta ovat mielenkiintoisia ja parantavat aineiston näkyvyyttä. Hilma Granqvist -projekti on jo tällaisenaan hyödynnettävissä tieteen yleistajuistamisessa ja viestinnässä instituutin toiminta-alueella. Tästä voisi olla luonteva syventää koko hankkeen viidennen osatavoitteen suuntaan eli edistää tutkimuksen näkyvyyttä ja kansalaistiedettä.

Japani

Japanin instituutin jatkotoimien suunnitelma on kerrottu liitteenä olevasta lausunnosta (liite 2).

Rooma

Rooman-instituutti on osa Rooman 38 tutkimusinstituutin vakiintunutta verkostoa *Unione internazionale degli istituti di archaeologia, storia e storia dell'arte in Roma*, jonka puheenjohtajana on vuodesta 2018 lähtien toiminut Suomen Rooman-instituutin johtaja Arja Karivieri. Unionen taiteen ja arkkitehtuurin alan valokuva-arkistoja hallinnoivat American Academy ja Biblioteca Herziana. Ostia-pilottiprojektissa saatu kokemus Islandora-ratkaisusta on ollut lupaava. Islandoran voi integroida osaksi instituutin omaa it-arkkitehtuuria. Sen avulla on myös Rooman instituutin it-toiminnasta vastaava Emme.Bi.Soft srl organisoinut American Academyn valokuva-arkiston sekä Tanskan instituutin pohjoismaisten Castorin ja Polluxin temppelin ja Nemin kaivausten valokuva-arkistot, joissa on myös hyvin toimivat hakufunktiot.

Ostia-valokuvien pitkäaikaissäilytyksestä ja käyttöehdoista on myös sovittava Italian kulttuuriministeriön ja Ostian paikallisten arkeologisten viranomaisten kanssa.

Tulevissa hankkeissa kannattaa hyödyntää pilottiprojekteista saatu kokemus ja lähteä heti alussa toteuttamaan digitaalista aineistonhallintaa suunnitellusti, mikä tarkoittaa myös sen huomioimista haettaessa ulkopuolista rahoitusta. Yhteistyö instituuttien välillä on ehdottoman suositeltavaa.

LIITTEET

Liitteet

Liite 1: Hankkeen alkuperäiset osatavoitteet ja niihin liittyvät selvitykset ja ohjeet

Liite 2: Lausunto koskien Suomen Japanin instituuttia

Liite 3: Tiedeinstituutit ja digitaaliset julkaisut verkossa & saatekirje taustasäätiöille

Liite 4: Suositukset säätiöille ja instituuteille toimenpiteitä varten

Linkitetyt liitteet

Digitaalisen aineistonhallinnan käsikirja

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4113900>

- Versio 1.0: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4113901>
- Versio 1.1: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4327541>

Toimintamalli digitaaliseen aineistonhallintaan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4113920>

- Versio 1.0: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4113921>
- Versio 1.1: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4327527>

Pilot projects of the Finnish Academic Institutes Abroad – Open Research Data

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4118489>

LIITE 1

Hankkeen alkuperäiset osatavoitteet ja niihin liittyvät selvitykset ja ohjeet

Tavoite 1: Hallinnan ja jakamisen käytännöt ja periaatteet

“Instituuttien tieteenalojen paikallisiin oloihin sovellettavat aineistonkeruun, tutkimuslupien ja aineiston digitaalisen hallinnan (säilytys, käyttö) ja avoimen jakamisen periaatteet ja käytännöt ohjeiksi ja käyttöön.”

Kunkin instituutin toimintaa määrittävät toimintamaan hallinnolliset rakenteet ja lainsäädäntö. Kaikkia EU:n jäsenmaita velvoittava EU-lainsäädäntö on huomioitava erityisesti Rooman- ja Ateenan- instituuttien toiminnassa. Näiden seikkojen kartoittaminen kuuluu hankkeen ensimmäisen tavoitteen selvityksiin. **Ensimmäisenä osatavoitteena ei siis ole synnyttää teknisiä ratkaisuja** tietomuotoihin tai datankäsittelyyn, **vaan kirjata ylös periaatteet, joiden mukaan tiedeinstituuteissa tutkimusaineiston hallintaan liittyvät ratkaisut tehdään.** Tämän pohjalta on mahdollista laatia ohjeistus, joka sisältää sekä nämä yleiset periaatteet että mahdollisesti kunkin instituutin osalta instituutin oman toimintaympäristön kannalta relevantin erityisohjeistuksen. Ohjeistusta laadittaessa on huomioitava myös kansainvälisen tutkimusyhteisön piirissä määritellyt sekä rahoittajien asettamat vaatimukset.

Toimenpiteet	Asiakirjalliset tulokset	
	Selvitykset, raportit	Ohjeistukset
Tp 1.1 Instituuttien tutkimusprofiilien kartoittaminen Tp 1.2 Instituuttien tieteenaloihin liittyvien paikallisten lupakäytäntöjen dokumentointi Tp 1.3 Instituuttien piirissä tehtävän tutkimuksen synnyttämien tutkimusaineistojen aineistotyyppien kuvailu	S 1.1 Kunkin instituutin tutkimustoiminta aineistonhallinnan erityiskysymyksiin perehtyen	
Tp 1.4 Kansalliseen, EU-tason ja kansainväliseen tutkimusaineistojen käsittelyä koskevaan kehitystyöhön perehtyminen	S 1.2 Kansallisen, EU-tason ja kansainvälisen tutkimusaineistojen käsittelyä koskevan kehitystyön tilanne	
Tp 1.5 Ohjeistuksen laatiminen		O 1.1 Aineistonhallintaa koskeva yleinen ohjeistus > <i>Käsikirja, Toimintamalli</i>

Tavoite 2: Pysyvät kumppanuudet

“Pysyvät kumppanuudet kansainvälisten tutkimusinstituutioiden ja muistiorganisaatioiden kanssa koskien tutkimusdatan hallintaa ja jakamista.”

Hankkeen toisena osatavoitteena on luoda pysyviä kumppanuuksia tutkimusdatan hallinnassa ja jakamisessa kansainvälisten tutkimusinstituutioiden ja muistiorganisaatioiden kanssa. Kunkin instituutin tutkimustoiminnan painopistealueiden hahmottaminen on keskeistä pysyvien kumppanuuksien tarkastelulle. Ensimmäisen tavoitteen toimenpiteet (Tp 1.1–5) ja selvitykset ovat tässäkin keskeisiä. Erityisesti selvitys kunkin instituutin tutkimustoiminnasta aineistohallinnan erityiskysymysten näkökulmasta (S 1.1) muodostaa pohjan hankkeen toiselle tavoitteelle. Tämän raportin pohjalta selvitetään instituuteille relevantit toimijat ja suunnitellaan, miten niiden kanssa on mahdollista rakentaa pysyviä kumppanuuksia.

Toimenpiteet	Asiakirjalliset tulokset	
	Selvitykset, raportit	Ohjeistukset
<p> Tp 2.1 Instituuttien kannalta keskeisten muistitieto- ja tutkimusorganisaatioiden kartoitus (< S 1.1).</p>	<p> S 2.1 Selvitys instituuttien kannalta keskeisistä kansainvälisistä muistitieto- ja tutkimusorganisaatioista.</p>	
<p> Tp 2.2 Pysyvän kumppanuuden käsitteen määrittely instituuttien toimintamallien kannalta olennaisella tavalla. Tähän liittyvien sitoumusten ja rajoitusten kartoitus suhteessa instituuttien tutkimustoiminnan rahoittajiin.</p>		
<p> Tp 2.3 Niiden organisaatioiden valinta, joiden kanssa lähdetään selvittämään tarkemmin yhteistyön mahdollisuuksia (< S 2.1).</p>		
<p> Tp 2.4 Tutustuminen yhteistyökumppaneiksi valittaviin toimijoihin ja mahdollisten kumppanuushankkeiden ideointi ja kehittäminen.</p>	<p> (Yhteistyösopimukset sisältöineen on määritettävä erikseen, kun niiden toteutuminen alkaa näyttää jollain lailla mahdolliselta.)</p>	

Tavoite 3: Tallentamisen ja jakamisen toimintamallit ja ratkaisut

“Yhteinen toimintamalli, käytänteet, suositukset ja soveltuvat tekniset ratkaisut tutkimusdatan tallentamiselle ja jakamiselle instituuteissa.”

Hankkeen kolmantena tavoitteena on luoda yhteisiä toimintamalleja, käytänteitä ja teknisiä ratkaisuja tutkimusdatan hallintaan ja jakamiseen instituuteissa. Tämä tavoite täydentää hankkeen ensimmäistä tavoitetta. Tässä kohdin on pidettävä mielessä, mihin tutkimushankkeen osatavoitteeseen ja tutkimushankkeiden vaiheisiin ohjeistukset laaditaan. Esimerkiksi tutkimusaineistojen jakamiseen liittyvät ratkaisut tutkimushankkeen eri vaiheissa ovat hyvin erilaisia.

On myös huomioitava, että varsinaisen tutkimuksen jälkeiselle aineistonhallinnalle jää usein niukasti resursseja, vaikka tutkimussuunnitelmassa rahoitusta olisikin siihen allokoitu. Tähän voi olla monia syitä. Rahoitusta ei ehkä ole saatu haetussa suuruudessa, jolloin tuntuu tärkeämmältä keskittyä itse tutkimuksen tekemiseen sen jälkitöiden sijaan. Tutkijoiden omat intressit saattavat kohdistua vahvemmin varsinaiseen tutkimukseen ja tulosten julkaisemiseen kuin aineistojen hallintaan ja jälkikäsitteilyyn. Hankkeessa kehitettävien toimintamallien tulisikin olla sellaisia, ettei tutkimuksen jälkeinen tietohallinta – eli käytännössä tutkimusaineistojen julkaisu ja tallennus pitkäaikaissäilytykseen – vaadi suuritöisiä muunnoksia vaan aineisto olisi siirrettävissä suhteellisen kivuttomasti tutkimuksen aikaisesta tallennusjärjestelmästä tutkimuksen jälkeiseen tallennukseen.

Toimenpiteet	Asiakirjalliset tulokset	
	Selvitykset, raportit	Ohjeistukset
Tp 3.1 Aineistonhallintaprosessin hahmottaminen	S 3.1 Aineistonhallintaprosessin kuvaus	O 3.1 Ohjeistus tutkimusaineistojen käsittelyyn instituuteissa > <i>Toimintamalli</i>
Tp 3.2 Aineistonhallinnan tekniset ratkaisut		

Tavoite 4: Kansallinen ja kansainvälinen tutkimusinfrastruktuuri

Instituuttien tutkimus saumattomasti osaksi kansainvälistä ja kansallista tutkimusinfrastruktuuria.

Toimenpiteet	Asiakirjalliset tulokset	
	Selvitykset, raportit	Ohjeistukset
<p>Tp 4.1 Kansallisten ja kansainvälisten tutkimusaineistojen käsittelyyn keskittyvien tutkimusinfrastruktuurien kartoitus.</p>		
<p>Tp 4.2 Tutkimusaineistojen saumattoman käytön vaatimien teknologioiden ja näiden tämänhetkisen käytettävyyden kartoitus.</p>		
<p>Tp 4.3 Instituuttien toimintakontekstien tutkimusaineistojen käytölle asettamien vaatimusten ja rajoitusten kartoitus.</p>	<p>S 4.1 Selvitys keskeisistä kansallisista ja kansainvälisistä tutkimusdatainfrastruktuureista ja niihin liittyvistä aineistojen saumatonta käyttöä edistävästä ratkaisusta</p>	<p>O 4.1 Ohjeistukset instituutin piirissä tehtävälle tutkimukselle näiden infrastruktuurien käytöstä > <i>Käsikirja, Toimintamalli</i></p>

Tavoite 5: Tutkimustyön näkyvyys ja kansalaistiede

“Instituuttien tutkimustyön parempi näkyvyys kansallisesti ja kansainvälisesti ja sitä kautta suomalaisen tutkimuksen aiempaa laajempi tunnettuus ja vaikuttavuus sekä kansalaistieteen edistäminen aineistojen saatavuutta parantamalla.”

Tämän tavoitteen toteuttaminen täyttää erityisesti ns. FAIR-periaatteiden kaksi ensimmäistä osaa: aineistojen tulee olla löydettävissä (Findable) ja käytettävissä (Accessible). Instituuttien piirissä kerättyjen ja kerättävien tutkimusaineistojen suhteen tämä tarkoittaa siis sitä, että aineistot tulisi luetella yhteyksissä, jotka liittävät ne kiinteästi instituuttiin. Aineistojen löydettävyyden on toimittava kahteen suuntaan: Toisaalta instituutin toiminnasta kiinnostuneet löytävät helposti sen piirissä tuotettuja tutkimusaineistoja ja toisaalta tietystä kulttuurisesta tai yhteiskunnallisesta ilmiöstä kiinnostuneet yhdistävät instituuttien toimintapiirissä syntyneet aineistot vahvasti juuri kyseisiin instituutteihin. Näiden päämäärien toteuttamiseksi on ratkaisut valittava siten, että aineistojen ja niiden tuottamien instituuttien yhteys säilyy kiinteänä. Vaikka itse aineistojen julkaisuun tai jakeluun käytettäisiinkin instituuttien ulkopuolisia organisaatioita, on aineistojen yhteyteen liitettävä vahvat kuvailutiedot, jotka liittävät tutkimusaineistot yksiselitteisesti osaksi instituuttien toimintaa ja tätä kautta julkisuuskuvaa.

Toimenpiteet	Asiakirjalliset tulokset	
	Selvitykset, raportit	Ohjeistukset
	S 5.1 Tutkimusaineistojen kuvailun periaatteiden ja olemassaolevien käytänteiden selvitys.	O 5.1 Ohjeistus ratkaisujen hyödyntämiseen
	S 5.2 Selvitys tutkimusaineistojen julkaisuratkaisuista, joilla voidaan yhdistää instituuttien toiminnan tunnettavuuden lisääminen ja tutkimusaineistojen laajamittainen jakaminen kansalaisille.	
	S 5.3 Selvitys instituuttien käyttöön sopivimmista tutkimusaineistojen julkaisuratkaisuista ja niiden soveltuvuudesta instituuttien tutkimusaineistoja koskevan tiedon jakamiseen	

Lausunto koskien Suomen Japanin instituuttia ja Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hankkeen

Suomen Japanin instituutti (myöhemmin SJI) on tiede- ja kulttuuri-instituutti, jonka tehtävänä on edistää Suomen tieteen, kulttuurin, ylimmän opetuksen, tekniikan ja talouden tuntemusta ja näiden alojen yhteistyötä Suomen ja Japanin välillä.

Taustaa. SJI halusi osallistua hankkeeseen, siitakin huolimatta, että sen status poikkeaa selvästi Ateenan, Beirutin ja Rooman instituuteista. Hankkeeseen osallistumisesta tehtiin aluksi SWOT-analyysi. SJI tiedosti alusta lähtien hankkeeseen osallistumisen tuomat haasteet, mutta halusi niistä ja käytännön järjestelyiden (+6, talvella +7 tunnin aikaero Hkiin) haasteellisuudesta huolimatta, sillä instituutti oli vuosien tauon jälkeen johtajavaihdoksen myötä aloittanut systemaattisen panostuksen tieteeseen.

Sisältö. SJI:n pilottihankkeen tarkoituksena oli kartoittaa Gustaf John Ramstedtin (1873-1950) Suomen ensimmäisen asiantuntijan (chargé d'affaires) sosiaaliset verkostot Japanissa ja se, miten ne mahdollisesti vaikuttivat hänen toimintaansa. Tutkimusaineisto koostuu mm. Ramstedtin kirjeenvaihdosta, hänen laatimistaan selvityksistä, lehtiartikkeleista, kirjoista, valokuvista sekä arkistomateriaalista Japanissa ja Suomessa.

Haasteet. SJI oli jo alusta lähtien tietoinen pilottihankkeeseen liittyvistä haasteista. Niitä olivat (ja ovat) japanilaisen tutkimusinfrastruktuurin vanhoillisuus erityisesti puhuttaessa tutkimusdatasta, tietokannoista – puhumattakaan niiden avoimuudesta, siitakin huolimatta, että entisen pääministeri Shinzo Aben ja nykyisen pääministeri Yoshihide Sugan hallitus panostaa aivan erityisesti digitalisaatioon. Toinen haaste koski pilottihankkeen tutkimusmateriaalin saatavuutta. Esimerkiksi National Archives of Japan Digital Archives:sta löytyi ainoastaan 7 hakutulosta. Tämä tarkoitti sitä, että tutkimusmateriaalin kartoittamiseen kuluva aika voidaan laskea vuosissa, ei kuukausissa. Kolmas haaste koski SJI:n henkilöresursseja. Instituutin vuodelle 2018 suunniteltu tiedekoordinaattorin rekrytointi voitiin toteuttaa vasta keväällä 2019 samaan aikaan, kun instituutin 20 vuotta toimistopäällikkönä ollut henkilö irtisanotui tehtävästään. Vuonna 2019 vietettiin myös Suomen ja Japanin välisten diplomaattisuhteiden solmimisen 100-vuotisjuhlavuotta, johon SJI:ltä odotettiin huomattavaa panostusta. Neljäs haaste koskee tekijänoikeuksia, jotka Japanissa poikkeavat

eurooppalaisesta käytännöstä ja tekijänoikeuksiin perehtyneen juristin konsultaatio erittäin kallista.

Hankkeen jatko. SJI:n vuoden 2021 pääteema on Ahvenanmaa ja sen itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuosi. Näinollen G. J. Ramstedt ja hänen sosiaaliset japanilaiset verkostonsa ovat vuoden keskiössä. SJI:n henkilöresurssit ovat vuonna 2021 suhteellisen hyvät, joten SJI tulee jatkamaan pilottihanketta ja edistämään hankkeen tutkimusmateriaalin ja -tulosten avoimuutta niin pitkälle kuin se suinkin on mahdollista. Valitettavasti tämä ei ollut mahdollista tiedeinstituuttien yhteisen hankkeen rajatussa aikataavoitteessa.

Lopuksi. Suomen Japanin instituutti toivoo tästä tapauksesta huolimatta voivansa osallistua myös jatkossa (tiedeinstituutin statuksella) muihin tiedeinstituuttien yhteisiin hankkeisiin.

Tokiossa 04.12.2020

Parhain terveisin,

Anna-Maria Wiljanen

Johtaja, FT

Suomen Japanin instituutti

Tiedeinstituutit ja digitaaliset julkaisut verkossa: Edition.fi-alusta ja Doria-julkaisuarkisto

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke

Päivitetty 29.4.2020 (Harri Kiiskinen, Manna Satama)

Instituuttien julkaisujen hyvä löydettävyys, käytettävyys ja säilyminen digitaalisessa toimintaympäristössä kuuluvat avoimen tieteen ja tutkimuksen keskeisiin tavoitteisiin. Hyödyntämällä muiden toimijoiden palveluja nämä tavoitteet toteutuvat huomattavasti kevyemmin resurssein kuin itse ylläpitämällä julkaisuarkistoa. Instituuttien yhteishankkeessa on tämän takia selvitetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan tarjoamaa Edition.fi -alustaa ja Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistoa.

Edition.fi (perustuu puhelin- ja sähköpostikeskusteluihin TSV:n Antti-Jussi Nygårdin kanssa maaliskuussa 2020)

Edition.fi on TSV:n jäsenseuroilleen maksuttomana palveluna tarjoama alusta monografioiden ja kokoomateosten avoimeen jakeluun. Palvelu on uusi, nyt koekäytössä ja kevään 2020 aikana paranneltuna tulossa laajempaan käyttöön. Siihen ei ole vielä tarjolla julkista kuvausta verkossa. Palvelussa panostetaan haku- ja selailutoimintoihin ja lisättyjen sisältöjen näkyvyyteen muissa järjestelmissä. Julkaisut saavat pysyvän doi-tunnisteen, joka on uusille julkaisuille maksuton ja vanhoille maksullinen.

Julkaisija perustaa oman sivuston (eng *press*). Alustana on Open Monograph Press (OMP), jonka kautta voidaan käsitellä käsikirjoituksia, vertaisarvioita, teknistä toimitusta (ei taittoa), julkaisua ja jakelua. TSV tarjoaa alustan teknisen ylläpidon, TSV:n ylläpitämän ulkoasuteeman, teknistä tukea ja käyttökoulutusta. Alustan käytön vaatimuksena on julkaisun avoimuus ilman embargoa. Alustan käyttö ei sulje pois avoimesti saatavilla olevan kirjan myyntiä (ml. print-on-demand-julkaisu).

Doria (tämän osion sisältö on käsitelty hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 5.3.2020)

Doria on Kansalliskirjaston maksullinen julkaisuarkisto. Sen avulla organisaatiot voivat toteuttaa verkkojulkaisemisen avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti. Dorian kautta julkaisut voidaan haravoida eri hakuportaaleihin (esim. Finna, OpenAIRE), mikä lisää julkaisujen näkyvyyttä ja löydettävyttä kansallisesti ja kansainvälisesti. Julkaisuille voidaan antaa myös pysyvä verkko-osoite. Tarkemmin Doriasta voi lukea sivulta [Palvelun kuvaus - Julkaisuarkistopalvelut - Global Site](#).

Tiedeinstituutit voivat luoda Doriaan yhteisen asiakkuuden, ns. päätason kokoelman, jonka alle saadaan esim. instituuttikohtaiset alakokoelmat ja niiden alle tarpeen mukaan alakokoelmia erityyppisille aineistoille. Tällaisen yhteisön teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa sopimuksen mukaan Kansalliskirjasto. Dorian kustannukset riippuvat käyttötarpeista (julkaisuvolyymi, aineistojen syöttöprosessien määrät jne.), mutta kustannukset asettuvat tyypillisesti 3000–5000 euroon vuodessa (sis. palvelun käyttöönoton). Erityistä IT-osaamista Dorian käyttö ei instituutin henkilöstöltä edellytä.

Lopuksi

Molemmista ratkaisuihin tiedeinstituuttien yhteistyötä resurssoinnin ja mahdollisesti myös näkyvyyden kannalta kannattaa pohtia. Vaikka kummassakaan ratkaisussa erityisiä IT-taitoja ei vaadita tietojen ja julkaisujen syöttämiseen, tällaisten tehtävien yhteistyöstä voisi koitua hyötyä. Voisi myös pohtia, olisiko yhteisellä toiminnalla vaikutusta julkaisujen näkyvyyteen. Doria-palvelussa kustannusten jakamisen kannalta yhteistyö olisi erityisen suositeltavaa, jolloin kustannukset jaettaisiin instituuttien välisellä sopimuksella joko tasan tai jyvitetäisiin julkaisujen määrän mukaisesti kullekin instituutille. Kumpi tahansa ratkaisu valitaan, instituuttien digitaaliset julkaisut siirrettäisiin ja jatkossa tallennettaisiin suoraan Edition.fi -alustalle tai Dorian julkaisuarkistoon siten, että vastuuhenkilö(t) koulutetaan ko. järjestelmän käyttöön.

Saatteeksi Edition.fi- ja Doria-palveluja esittelevään asiakirjaan tiedeinstituuttien ja niitä ylläpitävien säätiöiden julkaisutoiminnan suunnittelusta vastaaville

8.5.2020 (Manna Satama, Harri Kiiskinen) saatteesta muokattu 14.12.2020 (Manna Satama)

Tiedeinstituuttien tulevaisuuden tavoitteena on kehittää edelleen instituuttien julkaisujen löydettävyyttä ja saatavuutta.

Mitä tarkoittaa julkaisun avoimuus? Parhaimmillaan julkaisu on luettavissa vapaasti internetissä maksutta ja pysyvästi heti julkaisuajankohtana tai viiveellä (embargo). Kansainvälisesti ja kansallisesti tiedeyhteisöä kannustetaan mahdollisimman avoimeen julkaisemiseen heti julkaisuajankohtana.

Eikö instituutin kotisivulla oleva pdf ole juuri sitä, vapaasti ja ilmaiseksi luettava julkaisu? Pdf on kelpo julkaisun muoto. Instituutin kotisivulla oleva pdf-muotoinen julkaisu on kuitenkin irrallinen, passiivinen, satunnaisesti löytyvä julkaisu, jolla ei ole tyypillisesti pysyvää tunnistetta. Instituuttien www-sivuille laitettujen pdf-tiedostot eivät rekisteröidy lainkaan kansainvälisiin kirjastojärjestelmiin, eivätkä ne löydy kovinkaan hyvin esim. Google-haussa.

Miksi tallentaa instituuttien julkaisut digitaalisina kopioina julkaisujärjestelmiin instituutin omien www-sivujen sijaan?

- Suurin hyöty julkaisujen tallentamisesta varsinaisille julkaisualustoille instituuttien itse ylläpitämien www-sivujen sijaan on **löydettävyys**. Kotisivulta ladattavissa oleva pdf vertautuu tilanteeseen, jossa paperijulkaisu laitetaan laitoksen käytävällä hyllyyn ”laitoksen henkilökunnan julkaisuja, saa ottaa!” Pdf on instituutin www-ympäristössä vain sellaisten tutkijoiden saatavilla, jotka osaavat tulla juuri sitä tiettyä tiedostoa etsimään instituutin sivulta tai jotka sattuvat ikään kuin kulkemaan instituutin ”virtuaalikäytävällä”.
- Julkaisualustalle **tallennettu, asiasanoitettu ja hyvin kuvailtu** julkaisu löytyy finna.fi:n ja vastaavien kansainvälisten portaaleiden kautta tekijän nimen, teoksen nimen ja asiasanojen perusteella – myös silloin kun itse kustantaja, kirjoittaja tai julkaisu ovat hakijalle entuudestaan tuntemattomia.
- Julkaisualustojen yhteydessä pidetään huoli siitä, että myös itse julkaisutiedostot ovat asiallisesti **kuvailtuja**. Pdf-tiedoston tallentaminen oikein laaditulle julkaisualustalle vertautuu siihen, että julkaisun kuvailutiedot lähetetään kaikkiin maailman suuriin tiedekirjastoihin sillä saatteella, että julkaisu on saatavilla kustantajalta ilmaiseksi ja kustantaja vastaa postikuluista.
- **Pysyvä tunnus tai tunniste** (PID eli persistent identifier) on identifioitavalle kohteelle, tässä tapauksessa julkaisulle, annettava ainutkertainen, yksiselitteinen ja pysyvä tunnus, joka varmistaa julkaisun löytymisen verkossa. Tunnuksen pysyvyys on käytännössä lupaus siitä, että julkaisu on löydettävissä ja hyödynnettävissä koko sen elinkaaren ajan (<https://wiki.eduuni.fi/display/CscPidVerkosto/Sanasto>). Julkaisujen yhteydessä käytetään usein standardoitua doi-tunnistetta (digital object identifier), jollaisia rekisteröidyt organisaatiot voivat jakaa (vrt. ISBN-tunnus).

Tutkimusrahoittajan vaatimus? Julkaisu omalla kotisivulla ei täytä tutkimusrahoittajien avoimuuden vaatimuksia (esim. Helsingin yliopiston opas tutkijalle: [Tutkijan Open Access -opas - Avoin julkaiseminen](#)). Rahoittajien avoimen julkaisemisen vaatimuksia voi tarkistaa Sherpa/Juliet -palvelusta (<https://v2.sherpa.ac.uk/juliet/search.html>). Esimerkiksi Suomen Akatemian sitoutuminen avoimen tieteen periaatteiden edistämiseen avoimuuden eri asteet huomioiden koskee sekä tutkimusjulkaisuja että -aineistoja: ”*Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista tutkimustuloksistaan kertovien tiedejulkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä hankkeen tuottamien tutkimusaineistojen avaamiseen*” (https://www.aka.fi/avoin_tiede).

Miksi instituuttien kannattaa edistää julkaisujensa avoimuutta julkaisualustalla? Instituuteissa tehtävä ja julkaistava tutkimus

- löytyy (linkittyy laajasti ja kansainvälisesti hakujärjestelmiin),
- säilyy (pysyvä tunniste),
- noudattaa rahoittajan vaatimusta (valtionavustus).

LIITE 4

Suosituksset säätiöille ja instituuteille toimenpiteitä varten

Harri Kiiskinen, Manna Satama (24.6.2020)

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hankkeen perusteella tutkimusryhmä on päättänyt esittää seuraavia suosituksia hankkeeseen osallistuneille instituuteille ja niitä ylläpitäville säätiöille.

1. Julkista rahoitusta saavalta tutkimukselta ja tiedeorganisaatiolta edellytetään avoimen toimintakulttuurin edistämistä myös tieteellisessä toiminnassa. Toimintakulttuurin muutos etenee pienin askelin ja asia kerrallaan.
Suositus: Instituutit ovat asiassa oma-aloitteisia ja tarttuvat konkreettisesti toimeen hyvissä ajoin, jotta ne voivat vastata laadukkaasti myös rahoitukseen liittyviin vaatimuksiin.
2. Avoimen tieteen koordinaatio ja Tieteellisten seurain valtuuskunta on julkaissut avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025. Siinä linjataan yleisesti toimintakulttuurin, oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta sekä tutkimusjulkaisujen ja tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimesta saatavuudesta (doi: <https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995237>).
Suositus: Sitoudutaan julistukseen ja seurataan aktiivisesti tätä kautta tulevia konkreettisia ohjeita ja muita kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia.
3. Instituuttien tieteellinen toiminta tulee näkyväksi ja konkreettisesti julkiseksi instituuttien julkaisuissa. Julkaisujen hyvä saavutettavuus on sekä tutkijoiden että instituuttien etu.
Suositus: Tallennetaan julkaisut luotettavaan ulkoiseen tieteelliseen julkaisupalveluun, esimerkiksi edition.fi (maksuton) tai doria.fi (maksullinen). Instituutit pohtivat yhdessä yhteistyön konkreettiset muodot.
4. Tutkimusaineistoihin liittyvät oikeudet herättävät väkeviä tunteita etenkin, jos aiheesta ei haluta tai osata keskustella organisaation ja sen tutkijan välillä. Oikeuksista ja velvollisuuksista sopiminen rutiininomaisesti on kuitenkin tutkijan ja organisaation etu, mikä turvaa aineistojen säilymistä ja käyttöä sekä ennakoii mahdollisia ristiriitoja.
Suositus: Selvitetään aineistohallintaoikeudet yhdessä työntekijöiden ja tutkijoiden kanssa esimerkiksi työsopimusten solmimisen yhteydessä (datainventario).
5. Instituutin toiminnan piirissä syntyvien tutkimusaineistojen turvaaminen on instituutin, sen tutkijoiden ja tiedeyhteisön etu.
Suositus: Turvaton pilvipalvelun hankkiminen jokapäiväiseen toimintaan liittyvien aineistojen hallintaan, mikäli tällaista ratkaisua ei vielä ole olemassa.
6. Tutkimuksen tuen resurssit ovat instituuteissa vaatimattomat, mutta pienelläkin henkilöstöresurssoinilla on suuri merkitys, jotta turvataan avoimen tieteen ja tutkimuksen kehityksen seuraamisen jatkuvuus.
Suositus: Instituutti nimeää vakituisesta henkilöstöstään instituutin aineistohallinnosta vastaavan henkilön.
7. Ohjeet ja rutiinit auttavat tutkijaa ja organisaatiota päivittäisessä työssä, helpottavat asioiden hoitoa henkilöstövaihdosten tai odottamattomien tapahtumien kohdalla. Ohjeiden toimivuuteen tarvitaan johdon tuki.
Suositus: Säätiöt sitoutuvat Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hankkeessa laadittujen käsikirjan ja toimintamallin käyttöönottoon.